

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Hochsensibilität – eine theoretische Darstellung

unter Einbezug unterschiedlicher Sichtweisen

eingereicht von: Noëmi Gantenbein

Begleitung: Dr. phil. Margaretha Florin

26. Juni 2022

Abstract

Die vorliegende Arbeit setzt sich mit dem Konstrukt der Hochsensibilität auseinander. Um eine Erstinformation und dadurch einen möglichen Zugang zum Konstrukt zu schaffen, wurde im Rahmen dieser Arbeit ein Informationsblatt in Bezug auf das Konstrukt Hochsensibilität erstellt. Dieses ist als Einstieg ins Thema der Hochsensibilität sowohl für Lehrpersonen und Heilpädagog*innen, aber auch für weitere Interessierte gedacht.

Des Weiteren wurden anhand von Leitfadeninterviews unterschiedliche Perspektiven aufgenommen und anhand einer qualitativen Inhaltsanalyse ausgewertet. Die Ergebnisse zeigen unter anderem auf, dass der Wunsch nach Akzeptanz und ernst nehmen eine wichtige Rolle zu spielen scheint.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
1.1	Persönlicher Zugang	1
1.2	Heilpädagogische Relevanz	2
1.3	Fragestellung	2
1.4	Aufbau der Arbeit	3
2	Hochsensibilität - Theoretischer Hintergrund	4
2.1	Begrifflichkeiten	4
2.1.1	Sensibilität	4
2.1.2	Stimulation und Reiz	4
2.2	Hochsensibilität als Konstrukt	5
2.3	Vier Merkmale der Hochsensibilität	7
2.3.1	D: Gründliche Informationsverarbeitung	7
2.3.2	O: Übererregbarkeit	8
2.3.3	E: Emotionale Intensität	9
2.3.4	S: Sensorische Empfindlichkeit	10
2.4	die HSP-Skala	10
2.5	Stärken und Schwächen hochsensibler Menschen	12
2.6	Umgang mit der Hochsensibilität	13
2.6.1	Hochsensible Menschen im Alltag	13
2.6.2	Hochsensible Kinder im Kontext Schule	14
2.7	Forschungen zur Hochsensibilität	19
2.7.1	Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft	19
2.8	Kritik am Konstrukt	20
3	Erarbeitung des Informationsangebots	22
3.1	Schlussfolgerung theoretischer Hintergrund	22
3.2	Form des Informationsangebots	23
3.2.1	Ansprüche an die Form	24
3.2.2	Quintessenz für das Informationsblatt	24
4	Forschungsdesign	25
4.1	Forschungsmethode	25

4.1.1	Problemzentriertes Interview	25
4.1.2	Leitfaden	26
4.1.3	Erstellung des Leitfadens	26
4.1.4	Wahl der Stichprobe	27
4.1.5	Interviewdurchführung	28
4.2	Auswertungsverfahren	28
4.2.1	Transkription	28
4.2.2	Inhaltsanalyse	30
4.3	Haupt- und Subkategorien	31
5	Darstellung der Ergebnisse	33
5.1	Auffassung von Hochsensibilität	33
5.1.1	Definitionsansätze in Bezug auf das Konstrukt	33
5.1.2	Eigenschaften/ Merkmale der Hochsensibilität	34
5.1.3	Chancen von Hochsensibilität	34
5.1.4	Nachteile von Hochsensibilität	35
5.2	Umgang mit Hochsensibilität	35
5.2.1	Umfeld: Umgang mit Hochsensibilität	36
5.2.2	Hochsensible Personen: Umgang mit Hochsensibilität	37
5.2.3	Umgang mit Hochsensibilität in der Schule	37
5.3	Berührungspunkte mit dem Thema Hochsensibilität	38
5.3.1	Erstkontakt mit dem Konstrukt	38
5.3.2	Ursprung des Kontakts	39
5.3.3	Aktuelle Berührungspunkte mit dem Thema Hochsensibilität	39
5.4	Informationsarbeit in Bezug auf Hochsensibilität	40
5.4.1	Informationsquellen	41
5.4.2	Qualität des momentanen Informationsangebots	41
5.4.3	Bedarf an weiteren Informationsangeboten	42
5.4.4	Erstellung von Informationsmaterial	42
5.5	Diagnose Hochsensibilität	43
5.5.1	Notwendigkeit einer Diagnose	43
5.5.2	Vorteile einer Diagnose	44
5.5.3	Nachteile einer Diagnose	44

5.5.4	Fehldiagnosen oder Komorbiditäten im Zusammenhang mit Hochsensibilität	44
5.5.5	Diagnosestellung	45
6	Diskussion und Interpretation der Ergebnisse.....	46
6.1	Auffassung von Hochsensibilität.....	46
6.2	Umgang mit Hochsensibilität	47
6.3	Berührungspunkte mit Hochsensibilität	48
6.4	Informationsarbeit in Bezug auf Hochsensibilität	49
6.5	Diagnose Hochsensibilität	50
6.6	Beantwortung der Fragestellung	51
6.7	Methodenkritik	53
7	Fazit und Ausblick.....	54
8	Dank	55
9	Literaturverzeichnis	56
10	Abbildungsverzeichnis	60
11	Tabellenverzeichnis	60
12	Anhang	61

Abkürzungsverzeichnis

HSP	hochsensible Person
HSK	hochsensibles Kind
HSP-Skala	High-Sensitive-Person-Skala
SPS	sensory processing sensitivity
ICD-10	International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems
DSM	Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders

1 Einleitung

Der Pulsschlag der Welt wird schneller und lauter Das Dilemma der Moderne. Weil das allgemeine Tempo so hoch ist, müssen wir Gas geben, weil wir Gas geben, ist das allgemeine Tempo so hoch. Wir befinden uns auf einer turbulenten Party, wo wir schreien müssen, um uns Gehör zu verschaffen. Wer die Stimme verliert, verliert. (Koisser, 2016, Vorwort)

Das Zitat von Koisser beschreibt die moderne Gesellschaft und deren Schnelllebigkeit im 21. Jahrhundert. Das Reizangebot, welchem der Mensch im Alltag begegnet, ist sehr gross. In diesem Angebot an unterschiedlichen Reizen, das weit über die Nachfrage hinausgeht, kommen die Sinne nicht hinterher. Was nicht gebraucht wird, geht an der Wahrnehmung vorbei (Koisser, 2016). Doch kann jeder Mensch das Überangebot an sich vorbeiziehen lassen? Konrad legt dar, dass die Reize von jedem Menschen anders wahrgenommen und verarbeitet werden (2020). In Bezug zu dieser Grundaussage zeigt sich steigendes Interesse an einem Konstrukt¹, das erstmals unter dem Namen Hochsensibilität von Elaine N. Aron und ihrem Mann beschrieben wurde. Sie legten Mitte der 1990er Jahre durch die Veröffentlichung des ersten Buches «The Highly Sensitive Person» die Basis für neue Forschungstätigkeiten (Aron, 2014). Auf dieser Basis sind im letzten Vierteljahrhundert viele Werke zum Thema Hochsensibilität veröffentlicht worden. Zeitungen und Zeitschriften haben sich dem Thema gewidmet. Internetforen, Informationsseiten und Vereine sind entstanden. Zudem hat sich eine Gruppe an Therapeut*innen in diesem Bereich weitergebildet und neue Klient*innen gefunden (Parlow, 2015).

1.1 Persönlicher Zugang

Seit meiner Ausbildung an der Pädagogischen Hochschule bin ich immer wieder über Artikel zum Thema Hochsensibilität gestolpert. So wurde mein Interesse für dieses Themengebiet geweckt. Allerdings habe ich das Gefühl, dass das Thema Hochsensibilität bislang wenig Beachtung in den Schulzimmern findet. So ist es auch in meiner Ausbildung zur Primarlehrerin (2015-2018) nie thematisiert worden. Sowohl während der Ausbildung als auch danach im Berufsalltag habe ich mir des Öfteren gewünscht, theoretisch fundiertes Wissen gebündelt vorzufinden, um mir einen Überblick über gewisse Themen (u.a. Hochsensibilität) zu verschaffen, ohne mehrere Bücher durchforsten zu müssen. Aus diesem Wunsch ist die Idee entstanden, für das Konstrukt der Hochsensibilität eine solche Bündelung zu erarbeiten und zugänglich zu machen. So soll die Masterarbeit einen Beitrag zur kompakten Information von Lehrpersonen, schulischen Heilpädagog*innen und weiteren Interessierten leisten. Neben der theoretischen Darstellung des Themas ist es mir auch ein Anliegen, den Puls der Zeit aufzunehmen und die Sichtweisen von Vertreter*innen unterschiedlicher Berufsgruppen, die Erfahrung im Bereich Hochsensibilität gesammelt haben, sowie hochsensible Personen und deren Erfahrungen in Bezug auf das Konstrukt einzubeziehen und dadurch ein möglichst ganzheitliches Bild des Konstrukts zu schaffen. Die

¹ Konstrukt: «Beschreibungs- oder Erklärungsmodell für existente, empirisch aber nicht unmittelbar erkennbare, sondern aus anderen, messbaren Indikatoren erschlossene Sachverhalte» (Edelmann & Wittmann, 2012)

ganzheitliche Perspektive spielt nämlich nicht nur in Anbetracht des Konstrukts eine Rolle, sondern auch in Bezug auf die Heilpädagogik.

1.2 Heilpädagogische Relevanz

Heilpädagog*innen arbeiten in unterschiedlichen Arbeitsfeldern und sehen sich mit den unterschiedlichsten Aufgaben konfrontiert. Die breite Palette an Anforderungen und Aufgaben, denen sie sich gegenübersehen, besteht aus unterschiedlichen Komponenten. So sollen Heilpädagog*innen in ihrer Tätigkeit beobachten, erfassen, planen, umsetzen, reflektieren, evaluieren und sich selbst weiterbilden (Hochschule für Heilpädagogik HfH Zürich Departement Heilpädagogische Lehrberufe, Schulische Heilpädagogik, 2016). In diese Komponenten fließt unter anderem also auch das Wissen um Konstrukte wie Hochsensibilität. Das Thema Hochsensibilität betrifft laut Aron 15-20% der Bevölkerung (2021). Neueren Studien zufolge könne sogar von rund 30% der Bevölkerung ausgegangen werden, die als hochsensibel gelten (Lionetti, Aron, Aron, Burns, Jagiellowicz, Pluess, 2018). Bezieht man diese Zahlen nun aufs Schulzimmer mit 20 Schüler*innen, sind bei 30% bis zu sechs Kinder hochsensibel. Geht man von den 15-20% aus, die in früheren Studien definiert wurden, sind demnach drei bis vier Kinder pro Klasse hochsensibel. Daraus ergibt sich die Annahme, dass es der Anzahl nach relevant ist, dass Heilpädagog*innen, aber auch Lehrpersonen, dieses Konstrukt kennen. Dabei soll es nicht darum gehen, dass die Thematik zur Schubladisierung genutzt wird. Vielmehr soll der Begriff helfen, sich bestimmtes Wissen anzueignen, so wie dies Prengel (2018) vorschlägt. Allerdings gibt sie gleichzeitig zu bedenken, dass es sich bei diesem Wissen um Verallgemeinerungen und nicht einen Einzelfall handelt. So bleibt es die Aufgabe der Heilpädagog*innen und Lehrpersonen, jedes Gegenüber als Einzelfall zu betrachten und das Wissen, das durch den Überbegriff erschlossen werden kann, individuell damit zu verknüpfen oder wie Aron sagt: «Es wäre schön, Lehrer zu finden, ...die Schwächen und Stärken jedes einzelnen Schülers ... berücksichtigen» (2019, S.400).

1.3 Fragestellung

Im Kapitel 1.1 persönlicher Zugang wurde bereits beschrieben, dass im Bereich Hochsensibilität im Rahmen dieser Masterarbeit ein Beitrag zur Information von Lehrpersonen, Schulischen Heilpädagog*innen sowie weiteren Interessierten geleistet werden soll. Dieser Anspruch soll mittels folgender Fragestellung umgesetzt werden:

Wie kann ein Beitrag zur kompakten und fundierten Information von Lehrpersonen und Heilpädagog*innen in Bezug auf das Konstrukt Hochsensibilität geleistet werden?

Die eben formulierte Fragestellung soll anhand einer Auseinandersetzung mit aktuellen Forschungen und populärwissenschaftlicher Literatur beantwortet werden. Die gefundenen Antworten dienen als Basis für das tiefere Verständnis des Konstrukts. Aber auch die Blickwinkel und Sichtweisen unterschiedlicher Personen, die bereits in ihrem beruflichen Alltag mit hochsensiblen Menschen in Kontakt gekommen sind, sollen einen Beitrag zur Beantwortung der Fragestellung liefern. Zudem werden auch

die Perspektiven hochsensibler Menschen in die Arbeit eingebunden, sodass sowohl eine Aussen- als auch eine Innensicht abgedeckt sind. Schliesslich soll ein kompaktes Informationsangebot, in erster Linie für Lehrpersonen und Heilpädagog*innen, darüber hinaus aber auch für weitere interessierte Personen entstehen.

Um die Fragestellung zu beantworten und die oben genannten Aspekte in der Arbeit zu berücksichtigen, werden folgende Forschungsfragen als Leitlinien aufgestellt.

- Was verbirgt sich hinter dem Konstrukt Hochsensibilität?
- Inwieweit können fachlich fundierte Erkenntnisse kompakt festgehalten werden?
- Wie wird das Konstrukt aus der Sicht von Vertreter*innen unterschiedlicher Fachrichtungen und von Betroffenen betrachtet/ gefasst?

Vor dem Hintergrund eben erläuteter Fragestellung folgt im nächsten Unterkapitel der Aufbau dieser Arbeit.

1.4 Aufbau der Arbeit

Die vorliegende Arbeit greift in einem ersten Teil theoretische Aspekte der Hochsensibilität auf. Insbesondere wird auf die Begrifflichkeiten, die vier Erkennungsmerkmale, die Feststellung von Hochsensibilität sowie auf Forschungen und Kritik bezüglich der Thematik eingegangen. Dabei steht die erste Forschungsfrage im Zentrum. In einem zweiten Teil wird dann die Erarbeitung des Informationsangebotes etwas genauer beleuchtet sowie Überlegungen dazu dargelegt und begründet (zweite Forschungsfrage). Darauf folgend wird die Forschungsmethode in den Fokus gerückt, welche in Bezug zur dritten Forschungsfrage steht. An dieser Stelle knüpfen auch die Darstellung der Ergebnisse aus den Interviews sowie deren Diskussion und Interpretation an, welche auf die Forschungsmethode folgen. Abschliessend wird die Fragestellung beantwortet, ein Fazit gezogen und ein Ausblick auf weitere mögliche Projekte gegeben.

2 Hochsensibilität - Theoretischer Hintergrund

In diesem Kapitel wird der theoretische Hintergrund der Hochsensibilität genauer beleuchtet. Als Basis wird diesbezüglich auf unterschiedliche Begrifflichkeiten sowie das Konstrukt Hochsensibilität eingegangen. Des Weiteren werden die vier Merkmale sowie die HSP-Skala aufgegriffen. Ferner finden sich Stärken und Schwächen, eine Auseinandersetzung mit dem Umgang mit Hochsensibilität sowie Forschungen und Kritik bezüglich des Konstrukts.

2.1 Begrifflichkeiten

In diesem Teilkapitel werden zwei grundlegende Begriffe geklärt, die für das Verständnis des Konstrukts von Bedeutung erscheinen.

2.1.1 Sensibilität

Der Begriff Sensibilität wird auch mit Feinfühligkeit sowie Empfindungsfähigkeit gleichgesetzt (Häcker & Stapf, 2009). Empfindung kann als Prozess bezeichnet werden, der durch Reize hervorgerufen wird und schliesslich als Gesamtheit Wahrnehmung ermöglicht (Häcker & Stapf, 2009). Wahrnehmung wiederum bezeichnet «...jene Prozesse, die eintreffende Informationen von den Sinnesorganen auswählen, ordnen und interpretieren» (Mietzel, 1998, S.129). Zusammengefasst bedeutet der Begriff also die Fähigkeit Reize aufzunehmen und weiterzuverarbeiten (sensitivity research, o.D.)

2.1.2 Stimulation und Reiz

Als Reiz wird eine Einwirkung inneren oder äusseren Ursprungs beschrieben, der auf den Organismus trifft (Häcker & Stapf, 2009), jedoch nicht von allen Individuen gleichermaßen wahrgenommen und verarbeitet wird (Konrad, 2020). «Stimulation ist im Grunde jede Art von Eindruck, jeder Reiz, jede Anregung, die wir erhalten» (Parlow, 2015, S.14). Weiter erwähnt Parlow (2015), dass die Stimulation innerliche oder äusserliche Ursprünge haben kann. Ein bereits bekannter, erlebter Eindruck ist weniger stimulierend als ein neuer Eindruck. Es kann auch vorkommen, dass es zu einer zu geringen Stimulation kommt. Dies empfindet der Mensch als Langeweile und begibt sich meist auf die Suche nach Stimuli. Neben dieser zu geringen Stimulation kann auch das Gegenteil eintreten und die Reizmenge/Reizintensität überschreitet die individuelle Komfortzone. Dabei wird von Überstimulation gesprochen (ebd.).

Wann eine Überreizung stattfindet, kann nicht generalisiert werden und zeigt sich in ihren Folgen von Mensch zu Mensch different. «Möglicherweise klopft Ihr Herz heftig, Ihr Magen krampft sich zusammen, Ihre Hände zittern, Sie atmen flach und Ihre Haut ist ungewöhnlich heiss und gerötet oder feucht und kalt» (Aron, 2021, S.23). Unabhängig von der persönlichen Sensibilität des einzelnen Individuums hat ein suboptimales Erregungsniveau, Über- wie auch Unterstimulation, zur Folge, dass sich die Leistungen verschlechtern. Grundsätzlich ist das Ziel jedes Individuums, sich in einem für ihn angemessenen Rahmen, einer gewissen Bandbreite, der Stimulation zu bewegen (Aron, 2021). Dass dies nicht jedem Individuum gleichermaßen gelingt, zeigt das nächste Unterkapitel.

2.2 Hochsensibilität als Konstrukt

Der Begriff Hochsensibilität steht für ein Konstrukt, das von Elaine Aron geprägt wurde. Mitte der Neunziger Jahre des 20. Jahrhunderts hat sie diesen Begriff erstmals beschrieben (Parlow, 2015). Obwohl das Konstrukt zu diesem Zeitpunkt zum ersten Mal als Hochsensibilität dargestellt wurde, sind die Teilaspekte, die in diesem Konstrukt beschrieben werden, nicht neu (Vita, 2019). Aron hat verschiedene Ergebnisse unter diesem Konstrukt zusammengefasst (Küster, 2021) und eine Schlussfolgerung aus unterschiedlichen Erkenntnissen gezogen (Parlow, 2015). Auf die Forschung und Entwicklung des Konstrukts wird in einem weiteren Unterkapitel nochmals etwas vertiefter eingegangen.

Das Konstrukt Hochsensibilität beschreibt weder eine Krankheit noch eine Störung (Aron, 2014). Das Konstrukt ist in der ICD, dem Klassifikationssystem für Krankheiten und Gesundheitsprobleme bislang nicht eingetragen (Schwarz, 2019). Dennoch zeigt sich, dass Hochsensibilität mit einer höheren Anfälligkeit für psychische Störungen wie Depressionen oder Angststörungen einhergehen kann (Aron, 2014). «Hochsensibilität sei allerdings keine Krankheit oder Störung, sondern eine Variation des neuronalen Systems...» (Ritter, 2017, S.1750). Diese Variation des Nervensystems führt dazu, dass die Reizfilterung bei hochsensiblen Menschen anders funktioniert (Vita, 2019). Hochsensibilität liegt die Annahme zugrunde, dass es Menschen (auch Tiere) gibt, die eine höhere Sensibilität aufweisen als andere (sensitivity research, o.D.). Aron, Aron und Jagiellowicz (2012) erfassen Hochsensibilität als Verhaltensdisposition. Laut Aron (2014) tritt diese bei 15-20 Prozent der Bevölkerung auf, wobei es prozentual keine Unterschiede zwischen den Geschlechtern gibt. Hochsensibilität tritt also ungefähr bei einem Fünftel aller Menschen auf. Neuere Forschungen vermuten gar einen prozentualen Anteil von 30% (Lionetti et al., 2018).

Diesem Konstrukt zu Folge gibt es Unterschiede in der Wahrnehmung und Verarbeitung von Stimuli (sensitivity research, o.D.). Hochsensibilität zeigt sich in der Wahrnehmung feinsten Reize, einer Reizoffenheit sowie einer besonderen Verarbeitung dieser (Aron, 2014). Diese Sensibilität bezieht sich sowohl auf innere als auch auf äussere Reize (Jagiellowicz et al., 2010). Dabei werden mehr Reize aufgenommen beziehungsweise verarbeitet (Aron, 2014). Durch die Wahrnehmung feinsten Reize, auch solcher, die für nicht hochsensible Personen nicht wahrnehmbar beziehungsweise von diesen nicht in derselben Intensität verarbeitet werden, befinden sich hochsensible Personen schneller ausserhalb der Bandbreite der optimalen Stimulation. Das wiederum führt dazu, dass sie schneller überreizt sind (Aron, 2014).

Hochsensible Menschen besitzen eine sehr feine und detailreiche Wahrnehmung. Dies bezieht sich nicht auf die objektive Leistung der Sinnesorgane Die erhöhte Sensibilität für Details und Feinheiten beruht einerseits auf schwächeren Filtern in der Wahrnehmung und andererseits auf einem erheblich sensibleren Nervensystem. (Parlow, 2015, S.19)

Es wird davon ausgegangen, dass die Entwicklung der Sensibilität bereits im Mutterleib beginnt. Dabei scheinen unter anderem, aber nicht ausschliesslich, die Gene eine Rolle zu spielen (sensitivity research, o.D.).

Mittlerweile werden in Bezug auf Hochsensibilität diverse Termini verwendet. So nutzte Aron zu Beginn den englischen Begriff «High Sensitivity» (Aron, 2014). Mittlerweile verwendet sie vorwiegend «Sensory Processing Sensitivity» (Aron, 2016). Die beiden Begriffe werden mit Hochsensibilität oder Hochsensitivität übersetzt (Trappmann, 2016). Trappmann führt noch weitere Begriffe an, die scheinbar in Zusammenhang mit Hochsensibilität im Umlauf sind. So werden beispielsweise auch die Begriffe Feinfühligkeit und Reizoffenheit genannt. Des Weiteren erwähnt sie, dass vor allem in den Übersetzungen noch Uneinigkeit herrscht, ob der deutsche Begriff nun Hochsensitivität oder Hochsensibilität lauten muss. Trappmann plädiert für Hochsensitivität, da sie Hochsensibilität als ungenaue Übersetzung deutet (ebd.).

Der Diskurs über die diversen Begrifflichkeiten, die in Zusammenhang mit dem Konstrukt gesetzt werden, könnte an dieser Stelle noch beliebig weitergeführt werden. Für diese Arbeit wird der Begriff Hochsensibilität genutzt. Für diejenigen Menschen, die nicht hochsensibel sind, wird normalsensibel benutzt, da laut Nebel (2009, zitiert nach Blumentritt, 2011) ansonsten der Eindruck geweckt würde, dass nicht hochsensible Personen unsensibel seien. Des Weiteren ist an dieser Stelle anzumerken, dass es sich bei hochsensiblen Menschen um Individuen handelt, die sich wie jedes Individuum, voneinander unterscheiden (Aron, 2016).

In diesem Kapitel wurde bereits angetönt, dass dem Konstrukt der Hochsensibilität eine Besonderheit in der Reizwahrnehmung sowie der Reizverarbeitung zugrunde liegt. Im nächsten Kapitel wird spezifisch auf vier Merkmale eingegangen, die nach Aron (2014) alle zwingend gegeben sein müssen, damit von Hochsensibilität gesprochen werden kann.

2.3 Vier Merkmale der Hochsensibilität

Aron beschreibt vier Merkmale beziehungsweise Kriterien, mittels derer Hochsensibilität beziehungsweise hochsensible Menschen erkannt werden können. Diese vier Merkmale ermöglichen laut Aron eine Unterscheidung normalsensibler und hochsensibler Menschen (2014). Alle vier Merkmale müssen bei einem Individuum beobachtbar sein, damit von Hochsensibilität gesprochen werden kann (Aron, 2014; Küster, 2021). Die vier Merkmale werden als Akronym «DOES» zusammengefasst (Aron, 2016)

Abbildung 1: Akronym DOES (eigene Darstellung in Anlehnung an Aron, 2016, S.17-22 author's note)

Trotz dieser beobachtbaren Hauptmerkmale ist die Ausprägung bei allen hochsensiblen Personen unterschiedlich. Das bedeutet, dass sich die Merkmale unterschiedlich zeigen und auch unterschiedlich wahrgenommen werden können (Aron, 2016).

Nachfolgend werden die einzelnen Buchstaben und deren Bedeutung in Bezug auf das Feststellen der Hochsensibilität dargelegt. In Bereichen, in denen sich laut Literatur deutliche Unterschiede zwischen Kindern und Erwachsenen zeigen, wird dies speziell erwähnt.

2.3.1 D: Gründliche Informationsverarbeitung

Abbildung 2: einige mögliche Indikatoren für gründliche Informationsverarbeitung (eigene Darstellung in Anlehnung an Aron, 2014)

Die gründliche Informationsverarbeitung oder auch Verarbeitungstiefe ist das Basismerkmal dieser vier Merkmale. Das Merkmal selbst ist nicht direkt beobachtbar, dessen Folgen jedoch schon (Aron, 2014). Jagiellowicz et al. legen nahe, dass Hochsensible im Gegensatz zu Normalsensiblen Reize tiefer verarbeiten (2010). Studien aus dem Jahr 2014 bestätigen diese Annahme (Acevedo et al., 2014).

Wie in Abbildung zwei ersichtlich, führt Aron diverse beobachtbare Verhaltensweisen auf, die als Folge einer gründlichen Verarbeitungstiefe gedeutet werden können. Neben den dargestellten Aspekten kann sich dieses Merkmal auch in Gefühlstiefe, Mitgefühl und Gewissenhaftigkeit äussern (2014). Aron fasst die Kategorie folgendermassen zusammen:

Die gründlichere Verarbeitung von Informationen zeigt sich indirekt, entweder in tiefgründigen Gedanken oder in tiefen Gefühlen. Beispiele dafür sind etwa längeres Nachdenken, ehe man spricht oder handelt, was zu Schwierigkeiten bei Entscheidungen, jedoch auch im Allgemeinen guten Entscheidungen führt; ausserdem ein rasches Erfassen ihrer Ideen sowie ein spirituelles Leben, das aus umfangreichen Betrachtungen erwachsen ist oder solche mit sich bringt. (Aron, 2014, S.50)

Trappmann (2016) führt in diesem Kontext einen Vergleich auf. Nach ihr handeln hochsensible Menschen oft erstmal auf Probe. Das bedeutet, dass sich ihr Handeln zunächst nur mental abspielt. So werden diverse Szenarien im Kopf durchgespielt, um sich auf jeweilige Ausgänge einer Situation vorbereiten zu können. Bezogen auf ein hochsensibles Kind erwähnt Trappmann den Telefonanruf bei einer Freundin, um sich zum Spielen zu verabreden. Bevor der Anruf getätigt wird, wird der Anruf gedanklich durchgegangen. So kann es für ein HSK schwierig sein, nicht alles zu zerdenken. Auf dieses Durchdenken aller möglichen Ausgänge ist auch die Abneigung gegenüber abrupten Veränderungen zurückzuführen. Denn dabei fehlt die Vorlaufzeit, die zur Verarbeitung gebraucht würde. Weiter führt Vita (2019) an, dass dieses Merkmal auch Auswirkungen auf die Schule haben kann. «Sie benötigen für Antworten, Entscheidungen und Arbeitsausführungen viel mehr Zeit» (S.23).

2.3.2 O: Übererregbarkeit

Abbildung 3: einige mögliche Indikatoren für Überstimulation (eigene Darstellung in Anlehnung an Aron, 2014)

Übererregbarkeit oder auf Englisch overstimulation stellt das zweite Merkmal im Akronym dar. Im Kapitel 2.1 (Begrifflichkeiten) findet sich eine Definition von Stimulation sowie eine Abgrenzung zur Überstimulation. Wann jemand die Komfortzone verlässt, also die Bandbreite, in der man sich weder über- noch unterstimuliert fühlt, ist individuell unterschiedlich, ein Verlassen der Bandbreite kann aber bei jedem Individuum auftreten (Aron, 2021). Hochsensible Menschen erreichen das Ende der Komfortzone schneller. So sind sie leichter überstimuliert (Aron, 2014). «Sehr empfindsame Menschen berichten davon, dass ihnen schnell alles zu viel wird» (Küster, 2021, S.89).

So können positive sowie negative Veränderungen im alltäglichen Leben unangenehme Auswirkungen haben und sich auf hochsensible Personen negativ auswirken. Situationen, in denen eine hochsensible Person erhöhtem Druck ausgesetzt ist, können dazu führen, dass nur noch verminderte

Leistungen erbracht werden. Auch das Meiden von Situationen, in denen Überstimulation erwartet wird, kann auf Hochsensibilität hinweisen (Aron, 2014). Das Gehirn ist permanent mit der Verarbeitung von Reizen beschäftigt. «Nichts ist zu klein, ein Reiz zu sein» (Küster, 2021, S.89). Einige hochsensible Menschen haben für sich eine Strategie entwickelt, wie sie die Stimulation so steuern können, dass sie sich nicht dauernd im Bereich der Überstimulation befinden. Dementgegen gibt es auch Menschen, die diese Selbststeuerung nicht einsetzen können. Gerade für Kinder ist dies ohne Hilfe der Bezugspersonen schwierig. Sind sich die Bezugspersonen dessen bewusst, können sie aktiv Hilfe, beispielsweise durch klare Strukturen, bieten (Trappmann, 2016). Auch bei Kindern kann sich die Reaktion auf Überstimulation variantenreich äussern. Der Wunsch allein zu sein, starke Gefühlsausbrüche, aber auch psychosomatische Anzeichen können darauf hinweisen, dass das Kind überstimuliert ist. Demzufolge sind Pausen von grosser Bedeutung für diese Kinder (Vita, 2019).

2.3.3 E: Emotionale Intensität

Abbildung 4: einige mögliche Indikatoren für emotionale Intensität (eigene Darstellung in Anlehnung an Aron, 2014)

Die emotionale Intensität bezieht sich sowohl auf positive als auch auf negative Situationen. Die Intensität der Emotionen unterscheidet sich aber bei Hochsensiblen im Vergleich zu Normalsensiblen. Neben intensiven Reaktionen auf eigene Gefühle zeigen Hochsensible auch intensivere Reaktionen auf die Emotionen ihrer Mitmenschen (Aron, 2014). Das konnte unter anderem aufgrund der Anzahl ausgeschütteter Spiegelneuronen festgestellt werden (Aron, 2016). Diese führen dazu, dass man mit dem Gegenüber mitfühlen kann. Somit steht das E nicht nur für emotionale Reaktivität, sondern auch für Empathie. Zusätzlich kann es gar so weit kommen, dass hochsensible Menschen die Gefühle der Person gegenüber wahrnehmen und diese nicht mehr von den eigenen Gefühlen trennen können oder ihre eigenen Bedürfnisse dadurch weniger wahrnehmen (Küster, 2021)

Kinder, die eine hohe emotionale Reaktion zeigen, zeigen ihre Gefühle intensiv. Dennoch gibt es aus HSK, die ihre emotionalen Reaktionen nicht gegen aussen, sondern gegen innen leben. So kann ein intensives Gefühl beispielsweise Bauchschmerzen bei einem Kind auslösen, das die Emotionen nicht nach aussen zeigt (Aron, 2019). Auch bei Kindern kann es vorkommen, dass sie die Gefühle anderer wahrnehmen und ihr Verhalten darauf anpassen (Küster, 2021). Ein weiterer Aspekt, der sich unter diesem Kriterium zu zeigen scheint, ist, dass dieses Merkmal auch stark vom Kulturkreis beeinflusst wird. So wird in westlichen Kulturen Emotionalität als Schwäche oder gar Aufdringlichkeit abgetan. Das wiederum kann dazu führen, dass Emotionen unterdrückt werden (Küster, 2021).

2.3.4 S: Sensorische Empfindlichkeit

Abbildung 5: einige mögliche Indikatoren für sensorische Sensibilität (eigene Darstellung in Anlehnung an Aron, 2014)

Das vierte Merkmal ist die sogenannte sensorische Sensibilität. Dieses Merkmal umfasst die Wahrnehmung feinsten Nuancen. Es werden also Dinge wahrgenommen, die von Normalsensiblen nicht wahrgenommen werden (Aron, 2016). Schliesst man nun darauf, dass bei hochsensiblen Personen die Sinne einfach besser ausgeprägt sein müssen, ist dies nicht zwingend korrekt. Es ist möglich und kann vorkommen, doch grundsätzlich spielt auch hier die Reizverarbeitung eine grosse Rolle (Aron, 2016). So weisen gewisse hochsensible Menschen beispielsweise Empfindlichkeiten in Bezug auf Stoffe, Geräusche oder Gerüche auf (Aron, 2019). Eine Besonderheit kann auch die Reaktion auf Medikamente darstellen (Küster, 2021). Zudem kann dieses Merkmal auch die Aspekte Kreativität, Musikalität oder Naturverbundenheit beinhalten. In diesen Aspekten wird oft Erholung gefunden (Aron, 2014).

Neben diesen vier Merkmalen, die in unterschiedlichen Formen beobachtbar sein können und zwingend alle erfüllt sein müssen (Aron, 2014; Küster, 2021), damit Hochsensibilität vorliegt, hat Aron zusätzlich ein Instrument entwickelt, um Hochsensibilität feststellen zu können. Dieses Instrument wird im nächsten Kapitel dargestellt.

2.4 die HSP-Skala

Hochsensible Menschen, Kinder sowie Erwachsene, unterscheiden sich wie alle anderen Individuen auch. Genauso wenig wie bei anderen Konstrukten und Störungsbildern können Hochsensible über einen Kamm geschert werden. Die individuelle Vielschichtigkeit und unterschiedlichen Ausprägungen einzelner Charakteristika der Menschen erschweren verallgemeinernde Aussagen, die auf alle HSP (hochsensible Personen) äquivalent anwendbar sind (Parlow, 2015). Als Anhaltspunkt zur Feststellung von Hochsensibilität wurde Mitte der 90er Jahre ein Fragebogen, die sogenannte HSP-Skala, entwickelt (Aron, 2014). Die HSP-Skala wurde von Elaine N. Aron und ihrem Mann Arthur Aron 1997 entwickelt. Sie entstand in einem Prozess, der mehrere Studien umfasste. Ausgangslage der Studien war die Annahme, dass, sollte dieses Wesensmerkmal existieren, hochsensible Personen weniger gesellig sind und erhöhte negative Emotionen aufweisen. Dies, so haben sie angenommen, kann unter

anderem auf die Strategie Überreizung zu vermeiden zurückgeführt werden. In ihrer ersten von sieben Studien versuchten sie einen Fragebogen zu entwickeln, der vermeintlichen HSP vorgelegt werden konnte, um sich selbst einzuschätzen. Studie eins war also Grundlage für die weiteren Studien. Aus ursprünglich 60 Fragen wurden durch die weiteren Studien 27 Items herausgefiltert, die aus geschlossenen Fragen bestehen. Das heisst, sie können anhand einer Skala eingeschätzt werden, lassen aber keine individuellen Antworten darüber hinaus zu. Diese 27 Items bilden nun die HSP-Skala (Aron&Aron, 1997). Bedient man sich dieser Skala, kann ein Punktetotal zwischen 27 und 189 Punkten erreicht werden. Je höher der Wert, desto höher ist die Sensibilität (Aron& Aron, 1997).

Mittlerweile finden sich in Büchern und im Internet zahlreiche Versionen des ursprünglichen Tests. So hat Aron in ihrem Buch «Sind Sie hochsensibel?» (5.Aufl., 2021) einen Fragebogen mit lediglich 23 Fragen veröffentlicht. In ihrem 2014 erschienenen Buch «Hochsensible Menschen in der Psychotherapie» finden sich hingegen 27 Fragen. Sucht man im Internet nach der HSP-Skala, stösst man beispielsweise auf diejenige auf der Internetseite von Georg Parlow. Diese Skala umfasst insgesamt 29 Fragen (zartbesaitet, 2021). Diese sind teilweise mit denjenigen von Aron übereinstimmend und teilweise eine Ergänzung zu denselben. In den Tests, die in den Büchern von Aron sowohl 2014 als auch 2021 veröffentlicht wurden, kann man sich ausschliesslich für zutreffend oder nichtzutreffend entscheiden. Im Unterschied dazu kann man sich sowohl beim englischsprachigen Test von Aron (1997) als auch beim deutschsprachigen Test auf der Internetseite von Parlow von 1, trifft überhaupt nicht zu, bis zu 7, trifft sehr zu, einschätzen.

Auch für Eltern von möglicherweise hochsensiblen Kindern hat Aron einen Fragebogen in ihrem Buch «The Highly Sensitive Child» oder zu Deutsch «Das hochsensible Kind» veröffentlicht. Bereits in der Einleitung dieses Buchs schreibt sie, dass Eltern diesen Fragebogen über ihr Kind ausfüllen sollen. Der Fragebogen besteht aus 23 unterschiedlichen Fragen (Aron, 2019).

Mit der HSP-Skala kann die Sensibilität gemessen werden. Dennoch sollte sie nicht als alleiniger Massstab beigezogen werden, da sie auf einer Selbsteinschätzung beruht und eine eindeutige Trennung von vorhanden oder nicht vorhanden kaum vorzunehmen ist (Aron, 2014). Diese Art, ein Persönlichkeitsmerkmal festzustellen, ist weit verbreitet, doch schwingt darin immer auch die Gefahr von Voreingenommenheit mit. Es ist also nicht gänzlich objektiv. Um grössere Objektivität zu erreichen und die Bewertung somit präziser und zuverlässiger zu machen, bedarf es weiterer Forschung in diesem Bereich (sensitivity research, o.D.). Ausserdem fügt Elaine Aron auf ihrer Website an, dass die HSP-Skala weitere Schwierigkeiten mit sich bringt. Einerseits sieht sie die Ursache darin, dass die Skala bereits Mitte der 1990er Jahre entwickelt wurde und in der Zwischenzeit ein enormer Wissensgewinn stattfand. Andererseits empfindet sie die Formulierungen als zu negativ sowie einseitig formuliert. Sie fokussieren hauptsächlich eines der vier Merkmale des Akronyms DOES und werden diesem somit nicht mehr gerecht. Mittlerweile ist ein Forschungsteam an der Ausarbeitung einer HSP-Skala, die auch die momentan noch fehlenden Aspekte abdecken soll (Aron, 2022)

Wie bereits im Kapitel 2.3 angeschnitten, bringt Hochsensibilität sowohl Stärken als auch Schwächen mit sich. Dies kommt auch teilweise in der HSP-Skala zum Ausdruck. Auf eben diese Stärken, aber auch Schwächen wird im nachfolgenden Kapitel vertiefter eingegangen.

2.5 Stärken und Schwächen hochsensibler Menschen

Dieses Kapitel fokussiert die Ressourcen und Barrieren beziehungsweise die Stärken und Schwächen hochsensibler Menschen. Teilweise wurden im Kapitel 2.3 bereits solche Aspekte beschrieben. Auf einige wenige wird hier konkreter eingegangen. Unter anderem geht auch Parlow in seinem Buch «Zart besaitet» (2015) auf diese ein. So titelt er «Licht und Schatten der Hochsensibilität» (2015, S.76).

Parlow (2015) beschreibt unterschiedliche Veranlagungen im Bereich körperliche Ressourcen und Barrieren. Diese werden im Folgenden tabellarisch dargestellt.

Positiv (Ressource)	Negativ (Barriere)
<ul style="list-style-type: none"> • gute Feinmotorik • hohe Konzentrationsfähigkeit • Feingefühl für körperliche Zustände, wahrnehmen körperlicher Problematiken • Teilweise stärkere Sinneswahrnehmung über einzelne Sinne 	<ul style="list-style-type: none"> • Anfälligkeit für Allergien • Hungergefühle können sich in unterschiedlichen Symptomatiken auf den Allgemeinzustand auswirken • erhöhte Schmerz - Sensibilität

Tabelle 1: mögliche körperliche Ressourcen und Barrieren hochsensibler Menschen (eigene Darstellung in Anlehnung an Parlow, 2015, S. 48f., S.81-88)

Durch eine tendenziell erhöhte Achtsamkeit werden körperliche Veränderungen und Probleme schneller wahrgenommen. Die Wahrnehmung der eigenen psychischen Befindlichkeit kann, wenn ihr Beachtung geschenkt wird, weitere gesundheitliche Probleme einschränken, da eine frühe Erkennung ermöglicht wird. Doch müssen diese Wahrnehmungen von den Hochsensiblen auch ernst genommen werden. Dieser Achtsamkeit gegenüber steht die erhöhte Anfälligkeit in Bezug auf Allergien. Hochsensible Menschen müssen lernen, ihren Körper und dessen Warnungen zu verstehen und ihren Lebensstil dem anzupassen (Parlow, 2015). Neben diesen Ressourcen und Barrieren körperlicher Art bringen Hochsensible auch im Bereich der Beziehungen Ressourcen, aber auch Barrieren mit.

Viele hochsensible Personen streben nach Harmonie. Um diese aufrecht zu erhalten, kann es sein, dass sich Hochsensible klärenden Gesprächen entziehen oder sich geradezu hineinstürzen, um wieder Harmonie herzustellen. Neben dem Harmoniebedürfnis zeigen viele Hochsensible auch das Bedürfnis nach Nähe. Diese wird einerseits gewünscht und kann dennoch auch negative Auswirkungen auf die Befindlichkeit hochsensibler Menschen haben (Schorr, 2014). Neben diesen Aspekten haben Hochsensible auch die Fähigkeit, in einer Beziehung Aufmerksamkeit zu schenken, feine Zeichen wahrzunehmen und darauf einzugehen. Hier spielen die grosse Empathiefähigkeit und Intuition eine Rolle (Vita, 2019). Befindet sich eine Person mit dem hochsensiblen Naturell erstmal in einer Beziehung, können sich Schwierigkeiten beispielsweise durch die Nähe ergeben. Schnell können Ängste und Gedanken über Abhängigkeit, Einschränkung der Freiheit und Verantwortlichkeiten entstehen (Aron, 2014). Neben diesen Ressourcen und Barrieren wird Hochsensibilität auch in Bezug zu emotionaler Intelligenz gesetzt. Goleman (2018, zitiert nach Küster, 2021) beschreibt Emotionen als durchaus bedeutsam für das Leben. Um eine soziale sowie emotionale Kompetenz zu erreichen, stellt

Hochsensibilität eine Basis dar. Dennoch kann nicht generell gesagt werden, dass Hochsensible sozial und emotional kompetent sind. Um diese Kompetenz zu erreichen, müssen verschiedene Komponenten beherrscht werden. So schliesst emotionale Intelligenz den Emotionsausdruck, das Emotionsverständnis und die Emotionsregulation ein (hogrefe, 2022). Der Aspekt des Emotionsverständnisses scheint bei Hochsensiblen meist kein Problem darzustellen. Die beiden anderen Aspekte hingegen können durchaus eine Herausforderung sein, da zum einen durch das Bedürfnis nach Harmonie oft eigene Gefühle unterdrückt werden und zum anderen das Ausleben von Emotionen in der westlichen Gesellschaft nicht als erstrebenswert gilt. Das heisst, hochsensible Menschen haben durchaus die Grundlage, emotional und sozial kompetent zu sein, doch müssen sie dies oft zuerst lernen (Küster, 2021)

Die aufgeführten Ressourcen und Barrieren stellen wahrscheinlich nur einen kleinen Aspekt aller Ressourcen und Barrieren, die die hohe Zahl unterschiedlicher Individuen aufweisen, dar. Dennoch muss, unabhängig von den Erscheinungsformen, ein Umgang mit der Hochsensibilität gelernt werden (Parlow, 2015).

2.6 Umgang mit der Hochsensibilität

Damit die Stärken der Hochsensibilität erlebt und gelebt werden können, müssen sie erkannt werden. Ein Umgang mit der Hochsensibilität ist dabei unerlässlich (Vita, 2019). Parlow (2015) beschreibt die Hochsensibilität als Präzisionswerkzeug. Doch damit dieses genutzt werden kann, gilt es, gewisse Dinge zu beachten. Auf diese wird nachfolgend eingegangen. Es wird dabei zum einen ein allgemeiner Umgang beleuchtet und zum anderen speziell der Kontext Schule in den Fokus gerückt.

2.6.1 Hochsensible Menschen im Alltag

Die Entfaltung der Hochsensibilität und deren Erleben als positives oder negatives Merkmal « ...hängt wesentlich von drei Faktoren ab: den individuellen Potenzialen, der Erziehung und den jeweiligen Lebenserfahrungen» (Vita, 2019, S.39). Der Umgang mit sich selbst wird bereits in der Kindheit gelernt. Einige hochsensible Menschen hatten in der Kindheit die Möglichkeit, den für sie richtigen Umgang mit der Hochsensibilität zu lernen. Doch dies trifft nicht auf alle zu (Parlow, 2015). Einige hochsensible Kinder erleben in ihrer Kindheit auch, dass ihr Temperamentsmerkmal nicht geschätzt wird, gar versteckt werden soll. Die Aufforderung nach Anpassung hemmt diese Kinder jedoch in ihrer Entwicklung. Viel eher ist das Umfeld hochsensibler Kinder dazu angehalten, das Kind in seiner Art zu respektieren und zu akzeptieren (Vita, 2019). Dennoch kann dieser Umgang auch nachträglich noch erlernt werden (Parlow, 2015). Im Umgang mit der Hochsensibilität existieren zwei unterschiedliche Varianten, die beide unvoreteilhaft sind. Entweder schützen sich Hochsensible zu stark und ziehen sich zurück, obwohl sie eigentlich teilhaben möchten oder aber, sie setzen sich allen Reizen aus, da sie möglichst sein möchten wie die Normalsensiblen (Aron, 2016). Gerade im Umgang mit der Hochsensibilität geht es aber darum, die eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen und das Leben nach diesen auszurichten (Trappmann, 2016). Weiter führt sie Möglichkeiten an, die den Umgang mit der Hochsensibilität unterstützen können. So erwähnt sie unterschiedliche Austauschmöglichkeiten wie Internetforen oder

Gesprächsgruppen. Vorteile darin sieht sie, dass sich hochsensible Menschen zusammentun, austauschen, aber auch für gemeinsame Interessen einstehen können. Neben der Kontaktaufnahme- und -pflege spielt auch die persönliche Entwicklung eine Rolle. In diesem Bereich ist es von Bedeutung, sich selbst zu akzeptieren und respektieren. Auch ein gewisses Mass an Verständnis für sich selbst ist hilfreich, soll aber nicht dazu führen, dass alles entschuldigt wird. Vielmehr ist es wichtig, sich immer wieder gewissen Herausforderungen zu stellen und diese im richtigen Mass ins Leben einfließen zu lassen (Parlow, 2015).

Der Umgang mit der Hochsensibilität, wie oben erläutert, scheint sich auf Situationen zu beziehen, die selbst beeinflusst werden können. Doch gilt es auch einen Umgang damit in Situationen zu finden, auf die hochsensible Menschen kaum einen Einfluss haben wie beispielsweise die Schule.

2.6.2 Hochsensible Kinder im Kontext Schule

In der Einleitung ist ein möglicher Zusammenhang zwischen Hochsensibilität und der Rolle der Schulischen Heilpädagogik angesprochen worden. Untenstehend wird auf Herausforderungen, denen sich hochsensible Kinder im Schulalltag gegenübersehen, eingegangen. Dies spielt insofern eine Rolle, als dass sowohl Lehrpersonen als auch Schulische Heilpädagog*innen sich dieser Herausforderungen bewusst sein sollten, um mögliche Anpassungen, wie sie in diesem Kapitel beschrieben werden, vorzunehmen. Obwohl dies Grundlage der gesamten vorliegenden Arbeit ist, sei hier nochmals speziell erwähnt, dass jedes hochsensible Individuum unterschiedliche Ausprägungen von Hochsensibilität zeigt. Dementsprechend können keine allgemeingültigen Rückschlüsse gezogen werden.

Laut der Studie von Aron und Aron (1997), aber auch jener von Lionetti et al. (2018) könnten in einem Klassenzimmer zwischen 15% und 20% oder aber bis zu 30% der Kinder hochsensibel sein. Aron geht davon aus, dass von dieser Anzahl Hochsensibler wiederum 70% introvertiert sind (2019). Scholz erwähnt hierbei, dass Lehrpersonen unterschiedlich auf die einzelnen Temperamentsmerkmale von Kindern reagieren. So werden laut ihr introvertierte Kinder eher unterschätzt. Diesen Kindern wird weniger zugetraut. Wohingegen extrovertierte Kinder als intelligenter angesehen werden und dadurch mehr gefordert, aber auch unterstützt werden (2007). Aron (2019) erwähnt in diesem Zusammenhang denn auch, dass hochsensible Kinder im Kontext Schule unter anderem als stille Kinder unterschätzt und sodann auch übersehen werden.

Mit diesem Bewusstsein geht auch das Wissen um mögliche Ausprägungen der Hochsensibilität und deren Facetten einher. So können hochsensible Kinder ausgeprägte Reflexionsfähigkeiten, Intuition, Fähigkeit zu vernetztem Denken, Kreativität, Gewissenhaftigkeit, Empathie, aber auch einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn aufweisen. Diese positiven Facetten werden zugleich von leichter Übererregbarkeit begleitet, die sich physisch und emotional äussern kann. So kann es sein, dass hochsensible Kinder von starken Gefühlen überwältigt werden und diese sich in Wutausbrüchen oder Tobsuchtsanfällen äussern (Aron, 2019).

Aron führt unterschiedliche Herausforderungen auf, mit denen HSK im Schulalltag gegenkonfrontiert werden. So sehen sie sich zum einen einer Flut von Reizen ausgesetzt, die beispielsweise durch Lärm, grosse Menschenmengen oder überfüllte Klassenzimmer hervorgerufen werden. Andererseits

kann es aber auch sein, dass HSK in einen Zustand der Langeweile verfallen, da sie eine rasche Auffassungsgabe besitzen können. Das wiederum könnte dazu führen, dass sie unaufmerksam werden und dadurch Inhalte verpassen. Dieser Aspekt steht dann wiederum in Konkurrenz zum Aspekt, dass HSK den Anforderungen gerecht werden möchten und Schwierigkeiten im Umgang mit Kritik haben können. Hinzu kann die Herausforderung kommen, sich in Gruppen einzubringen, beispielsweise aufgrund des Bedürfnisses, zuerst etwas beobachten zu können (Aron, 2019).

Abgesehen von diesen alltäglichen Situationen in der Schule erwähnt Aron besondere Situationen, die nicht in direktem Zusammenhang mit der Schule stehen. Dennoch können solche Situationen auch für die Schule relevant werden. So führt sie beispielsweise das Thema Übernachten und die damit verbundenen Herausforderungen und Unsicherheiten auf (2019). Aron hat 20 Tipps für Lehrpersonen ausgearbeitet, die sie in ihrem Buch «das hochsensible Kind» publiziert. Die nachfolgenden Tabellen versuchen diese Tipps kategorisch zu ordnen und darzustellen. Dabei sind die Themen nach Stichworten geordnet und werden einerseits unter dem Aspekt Erklärung und andererseits unter dem Aspekt mögliche Bedeutung für die Praxis zu ordnen versucht.

Stichwort	Erklärung	Bedeutung für die Praxis
Heterogenität	Jede Klasse setzt sich aus Kindern mit unterschiedlichen Temperamentsmerkmalen zusammen. In dieser Zusammensetzung befinden sich mit grosser Wahrscheinlichkeit auch HSK.	Zum einen braucht es hier das Bewusstsein, dass Zurückhaltung nicht mit Vorurteilen wie verminderter Leistungsfähigkeit/Wissen oder Ähnlichem gleichgesetzt wird (Scholz, 2007). Zum anderen bringen HSK Fähigkeiten mit, die Potenzial haben.

Tabelle 2: Heterogenität – Tipps für Lehrpersonen (eigene Darstellung in Anlehnung an Aron, 2019)

Stichwort	Erklärung	Bedeutung für die Praxis
Zusammenarbeit	Die Zusammenarbeit mit Eltern/ Erziehungsberechtigten und früheren Lehrpersonen/Betreuer*innen kann die Arbeit mit HSK vereinfachen.	Die Eltern/ Erziehungsberechtigten kennen teilweise bereits Strategien, welche das Kind unterstützen. Auch der Austausch über Beobachtungen kann sinnvoll sein, da sich das Verhalten zu Hause und in der Schule unterscheiden kann. Des Weiteren kennen auch frühere Lehrpersonen oder Betreuer*innen vielleicht Strategien, welche das Kind unterstützen. Hier ist die Abstimmung der Umwelt auf das Naturell des Kindes wichtig.

Tabelle 3: Zusammenarbeit - Tipps für Lehrpersonen (eigene Darstellung in Anlehnung an Aron, 2019)

Stichwort	Erklärung	Bedeutung für die Praxis
Gemeinschaft	HSK brauchen Zeit, sich in einer Gruppe zu integrieren.	Manche HSK brauchen gerade zu Beginn in einer neuen sozialen Konstellation Zeit zu beobachten. Das kann auch nach sich ziehen, dass sie bei gewissen Aktivitäten nicht mitmachen möchten. Hier kann es hilfreich sein, wenn dies akzeptiert wird.
	Es kann vorkommen, dass sich HSK nicht selbstständig in einer Gruppe integrieren können. Wird dies über einen längeren Zeitraum beobachtet und ist ein Leiden seitens HSK zu beobachten, kann es sinnvoll sein, einzuschreiten.	Gewisse HSK brauchen Hilfe bei der Kontaktaufnahme beziehungsweise beim Gewinnen von Freunden. Ihr Verhalten kann von anderen Kindern teilweise nicht gedeutet werden. Es braucht hier also eine Übersetzung seitens der Lehrpersonen, sodass die Kinder sich gegenseitig verstehen. Hier ist es wichtig, dass die Klasse Diversität akzeptiert. Das benötigt aber Begleitung und Übung. Zudem ist es wichtig, dass das soziale Gefüge der Klasse genau beobachtet wird, sodass es nicht zu Mobbing kommt.

Tabelle 4: Gemeinschaft - Tipps für Lehrpersonen (eigene Darstellung in Anlehnung an Aron, 2019)

Stichwort	Erklärung	Bedeutung für die Praxis
Übererregbarkeit	<p>Übererregung: HSK sind schneller überreizt. Zu Bedenken ist hierbei, dass die Übererregung eine Regeneration von mindestens 20 Minuten nach sich zieht. Prävention könnte sich in diesem Bereich lohnen.</p>	<p>Aufgrund der schnelleren Übererregung brauchen HSK die Möglichkeit für Auszeiten. Diese können in unterschiedlichen Formen im Alltag eingebaut werden. Beispielsweise können dies ruhige Aktivitäten, Spaziergänge oder Ruheorte im oder ausserhalb des Klassenzimmers sein.</p>
	<p>Aufmerksamkeit: Das Erregungsniveau kann sich auch durch erhöhte Aufmerksamkeit, die auf das Kind gerichtet ist, erhöhen.</p>	<p>Hier kann das Erregungsniveau etwas niedriger gehalten werden, wenn beispielsweise kein direkter Augenkontakt herrscht oder das Kind nicht direkt aufgerufen wird und unwillkürlich eine Antwort liefern muss. Wenn HSK aufgerufen werden, muss ihnen Zeit für die Antwort eingeräumt werden. Kommt ihrerseits keine Antwort, sollte darüber hinweggesehen werden.</p>
	<p>Verhaltensweisen: HSK reagieren unterschiedlich auf eine Überreizung. Es kann sein, dass sie mit Rückzug oder aber sehr emotional reagieren.</p>	<p>Es ist hier wichtig herauszufinden, was zur Überreizung geführt hat. Zudem soll gemeinsam eine Lösung gefunden werden, wie präventiv gehandelt werden kann. Falls die Prävention aber nicht funktionieren sollte, müsste es immer auch ein Angebot geben, wie sich das Kind von der Überreizung erholen kann.</p>

Tabelle 5: Übererregbarkeit - Tipps für Lehrpersonen (eigene Darstellung in Anlehnung an Aron, 2019)

Stichwort	Erklärung	Bedeutung für die Praxis
Raumgestaltung	<p>HSK nehmen Feinheiten wahr. So verhält es sich auch bei der Raumgestaltung. Überfüllte, chaotische, laute Klassenzimmer fördern die Übererregbarkeit von HSK.</p>	<p>Das Klassenzimmer soll keine Ablenkungen bieten. Es soll möglichst clean eingerichtet sein. Hier spielt auch die Lautstärke innerhalb des Klassenzimmers eine wichtige Rolle. Diese Aspekte können HSK, aber auch andere Schüler*innen in ihrer Aufmerksamkeit beeinträchtigen.</p>

Tabelle 6: Raumgestaltung - Tipps für Lehrpersonen (eigene Darstellung in Anlehnung an Aron, 2019)

Stichwort	Erklärung	Bedeutung für die Praxis
Unterrichtsgestaltung	<p>Lernstile:</p> <p>Das Bewusstsein um Heterogenität sollte mit dem Bewusstsein unterschiedlicher Lernstile einhergehen. Die Hochsensibilität hat Auswirkungen auf den Lernstil.</p> <p>Bei der Berücksichtigung des Lernstils spielt auch die Methodenwahl eine Rolle. So kann es für HSK beispielsweise schwierig sein vor der ganzen Klasse zu präsentieren.</p>	<p>Bei der Berücksichtigung dieses Aspekts kann die Unterrichtsgestaltung kreativ ausfallen. HSK haben oft die Fähigkeit, vernetzt und kreativ zu denken, was beispielsweise bei Problemlösungsstrategien immer wieder gefragt ist. Aber auch das Interesse an der Natur, das scheinbar viele HSK aufweisen, kann hier Beachtung finden.</p> <p>Bei der Wahl der Methode sollte berücksichtigt werden, dass HSK Schwierigkeiten zeigen können, wenn sie im Mittelpunkt stehen. So kann es sein, dass sie langsam an Aufgaben wie Präsentationen herangeführt werden sollen. Nicht immer benötigen HSK eine Starthilfe oder einen Schutz. Es gilt zu erkennen, wann es sinnvoll ist und wann davon abzusehen ist.</p>
	<p>Lernschritte:</p> <p>Es kann sich als sinnvoll entpuppen, dass grosse Lernschritte in kleinere Schritte unterteilt werden. So sind sie aus Sicht der HSK eher zu bewältigen. Das wiederum kann Versagensängsten vorbeugen.</p>	<p>HSK, die Mühe haben, sich auf Aufgaben einzulassen, da sie Angst haben zu scheitern, können durch die Unterteilung in kleinere Aufgaben profitieren. So eignet es sich beispielsweise eine grosse Aufgabe in mehrere Teilschritte zu gliedern. Auch bei Anweisungen kann es sinnvoll sein, genaue Angaben zu machen statt einer Zusammenfassung wie beispielsweise «Räume deinen Platz auf.» Es bietet sich hier vielleicht an, jeden Schritt, der erledigt werden soll, zu nennen.</p>
	<p>Bewertung:</p> <p>Da Bewertungssituationen meist eine erhöhte Erregung mit sich bringen, kann es sein, dass HSK nicht mehr auf alle ihre Fähigkeiten zugreifen können.</p>	<p>HSK sollten in diesen Situationen möglichst entspannt agieren können. Bei diesem Aspekt könnte in der Praxis berücksichtigt werden, dass Leistungen auf unterschiedliche Arten überprüft werden. Auch die Zeitvorgaben können beispielsweise zu Beginn offen sein und nach etwas Übung einbezogen werden.</p>
	<p>Disziplinarmassnahmen:</p> <p>Die meisten HSK sind darauf bedacht, umsichtig zu handeln und die Regeln zu beachten. Das Wissen, dass sie einen Fehler begangen haben, kann bei HSK grossen Stress auslösen.</p>	<p>HSK wollen grundsätzlich alles richtig machen. So sollten meistens Gespräche unter vier Augen über einen Regelverstoss reichen.</p>
	<p>Transparenz:</p> <p>Veränderungen können sich für HSK problematisch darstellen.</p>	<p>Veränderungen im Tagesablauf oder geplante Ausflüge sollen frühzeitig kommuniziert und angesprochen werden.</p>

Tabelle 7: Unterrichtsgestaltung - Tipps für Lehrpersonen (eigene Darstellung in Anlehnung an Aron, 2019)

2.7 Forschungen zur Hochsensibilität

Im vorliegenden Kapitel werden die Forschungen zur Hochsensibilität etwas vertiefter aufgegriffen. Neben einem Rückblick in die Forschungstätigkeit werden auch aktuelle Studien dargestellt. Mittlerweile finden sich neben Forschungen, die Hochsensibilität als eigenständiges Konstrukt ansehen, auch solche, die Zweifel gegen Teile dieses Konstrukts hegen.

2.7.1 Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft

Elaine N. Aron und Arthur Aron haben das Konstrukt Mitte der 1990er Jahre unter dem Namen Hochsensibilität oder auch Sensory Processing Sensitivity, kurz SPS, definiert. Dabei berufen sie sich auf Theorien, die bereits aus unterschiedlichen Forschungen hervorgingen. Die Schlussfolgerungen, die Aron mit ihrem Mann zog, basieren unter anderem auf Erkenntnissen von C.G. Jung (Anfang-Mitte 20. Jahrhundert) oder auch Jerome Kagan (1994). Nach der Einführung des Konstrukts sind im letzten Vierteljahrhundert weitere Studien zu Hochsensibilität entstanden (Tillmann, 2019).

Bereits erwähnte Forscher*innen haben vor allem in der Zeit vor der Theorie zum Konstrukt der Hochsensibilität geforscht. Die darauffolgenden Forschungen zielten zuerst einmal darauf ab, die Entwicklung der Sensitivitätstheorie zu fördern. In einem ähnlichen Zeitrahmen sind dabei drei Theorien unterschiedlicher Forscher*innen entstanden, die jedoch eine grosse Gemeinsamkeit haben. Die Sensory Processing Sensitivity (Aron & Aron), die Differential Susceptibility (Belsky) und Biological Sensitivity to Context (Boyce & Ellis) Theorien, welche unter dem Namen Umgebungssensitivität zusammengefasst werden (Pluess, 2021), haben gemein, dass die Reaktion auf negative sowie positive Umweltreize bei sensiblen Personen anders ausfällt als bei normalsensiblen und dass eine Minderheit sensibler ist als die Mehrheit der Bevölkerung (Lionetti et al., 2018). Bis ungefähr im Jahr 2015 sind Studien, die auf die Hochsensibilität ausgelegt waren, zum Schluss gekommen, dass es sich entweder um hochsensible Menschen (Minderheit) oder um normalsensible Menschen (Mehrheit) handeln muss. So ist beispielsweise die HSP-Skala bifaktoriell. Das bedeutet, dass Testpersonen nur einer von zwei Gruppen angehören können. Diese wurden bislang durch eine florale Metapher abgebildet. So gehören hochsensible Personen zu den orchids (deutsch: Orchideen) und die normalsensiblen Menschen zu den dandelions (deutsch: Löwenzahn). In einer Studie, die 2018 veröffentlicht wurde, haben Forscher*innen u.a. auch E.N. und A. Aron herausgefunden, dass es eine dritte Kategorie gibt, die sogenannten tulips (deutsch: Tulpen). Diese bilden eine «mittel-sensible» Gruppe ab und machten in dieser Studie 40% der Proband*innen aus (Lionetti et al., 2018).

Die Forschungen, welche sich im Zeitrahmen zwischen den Jahren 2015 und 2020 mit der Sensibilität auseinandersetzten, fokussierten hauptsächlich die Präzisierung des Konstrukts und deren Theorien. Zusätzlich zu diesen Forschungen wurde auch auf neurowissenschaftlicher Ebene weiter geforscht. Unter anderem wurden Strukturen und Funktionen des Gehirns in Bezug zur Sensibilität gesetzt. Neben diesen und einigen weiteren Zugängen zum Thema der Sensibilität werden seit etwa fünf Jahren auch verstärkt positive Faktoren untersucht und in den Fokus gerückt. Ausserdem ist mit der Umgebungssensitivität ein neuer Rahmen geschaffen worden, welcher sich mit der Auswirkung von Umweltfaktoren auf die Sensibilität beschäftigt. Bislang wurde dabei herausgefunden, dass die Umwelt durchaus einen Einfluss auf die Entwicklung der Sensibilität haben kann (Pluess, 2021). Weitere

Forschungen werden sich in Zukunft sowohl auf neurowissenschaftlicher, physiologischer, aber auch genetischer Ebene mit der Sensibilität auseinandersetzen, um weitere Erkenntnisse zu generieren und möglicherweise dadurch die objektive Messung von Hochsensibilität zu ermöglichen (Pluess, 2021).

2.8 Kritik am Konstrukt

Das Konstrukt Hochsensibilität wurde, wie im Kapitel 2.2.1 erläutert, im letzten Vierteljahrhundert stark erforscht. Dennoch kommt bezüglich des Konstrukts immer wieder Kritik auf. Es werden dabei unterschiedliche Kritikpunkte aufgeführt, die es in seiner Wissenschaftlichkeit anzweifeln (Ritter, 2017).

Noch im Jahr 2008 ist kritisiert worden, dass es an einer einheitlichen Definition mangle (Evans & Rothbart, 2008). Diesem Mangel war sich auch Aron scheinbar bewusst, denn im Vorwort der überarbeiteten Auflage der englischen Ausgabe «The Highly Sensitive Person» benennt sie drei Überarbeitungen. Eine dieser Überarbeitungen bezieht sich auf das Akronym DOES, das sie als einfach verständliche Beschreibung des Wesensmerkmals ansieht (2016).

Aron geht davon aus, dass es sich beim Konstrukt um einen angeborenen Charakterzug handelt (Aron, 2014). Laut Ritter (2017) ist der Einfluss genetischer sowie epigenetischer Faktoren noch zu wenig stark erforscht. So kann man noch keine Aussage machen, wie sich der Charakterzug innerhalb eines Lebens verändert beziehungsweise entwickelt. Diesem Punkt pflichtet auch Pluess (2021) bei und gibt an, dass dies eines der noch zu erforschenden Elemente darstellt. Dennoch stimmt Ritter insofern zu, als dass er erwähnt, dass es sich um «eine Variation des neuronalen Systems...» (Ritter, 2017, S.1750) handelt.

Neben Kritikpunkten wie oben genanntem, werfen auch die Zuschreibung sowie die Diagnostik grosse Fragen auf. Bisweilen besteht diese aus Selbstzuschreibungen, die anhand eines Fragebogens ausgewertet werden. Neben diesem Fragebogen existieren mittlerweile einzelne kleinere Studien zu den Hirnaktivitäten hochsensibler Menschen. Das Problem, das sich in diesen Bereichen zu zeigen scheint: «Es gibt ... bis jetzt keine anerkannten Kriterien zur objektiven Messung von Hochsensibilität...» (Konrad, 2017 zitiert nach Ritter, 2017, S.1751). Ausserdem sind sowohl im Internet als auch in Lebensratgebern teilweise veränderte Versionen des Originalfragebogens zu finden, die bislang nicht wissenschaftlich geprüft sind (ebd.). Die Kritik an der HSP-Skala wird auch durch Aron (2022) aufgenommen. Sie gibt an, dass es sich bei der Skala um zu negative Formulierungen sowie einseitige Fragen, die nur eines der vier Merkmale der Hochsensibilität fokussieren, handelt. Auch Jens Asendorpf kritisiert das Konstrukt und betrachtet es als Unterkategorie des Neurotizismus². Da hingegen widerspricht Sandra Konrad und betont, dass diese Zuschreibung als Unterkategorie des Neurotizismus dem Konstrukt nicht gerecht wird. Diesbezüglich betont sie, dass nicht jeder feinfühlig Mensch auch emotional instabil ist. Dennoch pflichtet sie Asendorpf teilweise bei und erwähnt, dass die Skala zur Erfassung der Hochsensibilität auch Aspekte des Neurotizismus erfasse (Langosch, 2016).

² Neurotizismus: «Gesamtverfassung, die durch emotionale Labilität, Schüchternheit und Gehemmtheit charakterisiert ist» (Duden, 2021)

Der NeuroTransmitter titelte gar «Hochsensible Persönlichkeiten – ein wohl überflüssiges Störungskonzept» (Meissner, 2015). Auch in diesem Artikel werden Argumente wie zu knappe Datenlage, keine genaue Definition, grosse Ähnlichkeit zu anderen Störungsbildern oder dass die HSP-Skala auf Selbst-Zuschreibungen beruht, kritisch angemerkt. Trotz dieser Kritik wird nicht abgestritten, dass es HSP gibt. Vielmehr wird in Frage gestellt, ob das Konstrukt einer Diagnose bedarf oder eben nicht (ebd.).

«Das Wissen, mit diesen Besonderheiten nicht allein zu sein, und der – wenn auch bislang nicht bewiesene – neurobiologische Unterbau dürften dazu beitragen, dass sich viele Menschen dieses Merkmal zu eigen machen.» (Langosch, 2016).

Im nächsten Kapitel wird der Bogen vom persönlichen Zugang über den theoretischen Hintergrund mit den damit verbundenen Unterkapiteln nochmals gespannt und eine Schlussfolgerung für die Erarbeitung des Informationsangebots gezogen sowie dessen Erarbeitung beschrieben.

3 Erarbeitung des Informationsangebots

Wie in der Einleitung im Kapitel persönlicher Zugang beschrieben, ist die gebündelte Aufarbeitung der Informationen zum Thema Hochsensibilität ein Ziel dieser Arbeit, sodass sich Lehrpersonen und Heilpädagog*innen, aber auch weitere interessierte Personen einen Überblick über das Konstrukt verschaffen können. Es handelt sich bei dieser Bündelung nicht um ein Rezept, das direkt auf eine Person angewendet werden kann. Vielmehr ist es als Erstinformation und Einstieg ins Thema gedacht.

3.1 Schlussfolgerung theoretischer Hintergrund

Dieses Kapitel setzt sich mit den Hauptkenntnissen des theoretischen Teils dieser Arbeit auseinander. Die Schlussfolgerung wird als Grundlage für die inhaltliche Erstellung des Informationsblatts genutzt.

Hinter dem Begriff Hochsensibilität steckt ein Konstrukt, das ein Wesensmerkmal zu fassen versucht. Dabei hat es längere Zeit an einer Definition gefehlt (Evans & Rothbart, 2008). Mittlerweile existieren vier Merkmale, die das Fassen des Konstrukts erleichtern könnten. Nach Aron handelt es sich um Hochsensibilität, wenn die vier Merkmale gründliche Informationsverarbeitung, Übererregbarkeit, emotionale Intensität sowie sensorische Empfindlichkeit auftreten. Das Akronym DOES wurde eigens für diese vier Merkmale geschaffen (Aron, 2016). Die vier Merkmale werden auf die besondere Wahrnehmung und Verarbeitung von Reizen, die mit einer Reizoffenheit einhergeht, zurückgeführt (Aron, 2014; Jagiellowicz et al. 2010).

Weiter ist hier zu erwähnen, dass es sich beim Konstrukt Hochsensibilität nicht um eine Krankheit handelt (Aron, 2014). Jedoch wird beispielsweise im Neurotransmitter getitelt, dass es sich bei Hochsensibilität wohl um ein überflüssiges Störungskonzept handle (Meissner, 2015). Doch an dieser Stelle sei auf Aron verwiesen, die betont, dass es sich nicht um eine Störung handelt (Aron, 2014). Vielmehr wird es als «Variation des neuronalen Systems», gesehen (Ritter, 2017, S.1750). Es ist also lediglich ein Konstrukt, welches eine Verhaltensdisposition bei 15 bis 20 Prozent, neueren Forschungen zufolge gar 30 Prozent der Bevölkerung, geschlechterunabhängig beschreibt (Aron, 2014; Lionetti et al., 2018). Die Forschungen bezüglich des Konstrukts werden kontinuierlich weitergeführt und bedürfen gemäss den Aussagen von Pluess noch einiger intensiver Auseinandersetzungen. Gerade Aspekte aus den Bereichen der Neurowissenschaft, der Physiologie sowie der Genetik müssen in Zukunft weiter erforscht werden (Pluess, 2021).

Zum einen werden hochsensible Menschen an unterschiedlichen Stellen in der Literatur sehr positiv hervorgehoben. So wird ein Vergleich zwischen zwei unterschiedlichen Überlebensstrategien aufgeführt. Die hochsensiblen Menschen unterscheiden sich darin von den Normalsensiblen. Dies zeigt sich beispielsweise in ihrem Verhalten abzuwarten und zu beobachten, während sich normalsensible Menschen schneller in eine unbekannt Situation begeben. Das Verhalten hochsensibler Menschen und deren Fähigkeiten empathisch zu sein, abzuwarten, vernetzt zu denken, wird als eine positive Folge für die gesamte Gesellschaft angesehen (Parlow, 2015; Trappmann, 2016). Zum anderen ist

herausgefunden worden, dass Hochsensibilität zwar keine Krankheit ist, aber hochsensible Menschen ein erhöhtes Risiko aufweisen, an psychischen oder psychosomatischen Krankheiten/Störungen zu leiden (Liss, Timmel, Baxley&Killingsworth, 2005; Aron, 2014). Dies zeigt beispielsweise auch die Forschung von Pluess, der die frühen Umwelteinflüsse als wichtige Wegweiser in der Entwicklung der Sensibilität und deren Chancen beziehungsweise Risiken sieht (Pluess, 2015).

Es existiert keine objektive diagnostische Erfassung. Bislang beruht die Zuschreibung, hochsensibel zu sein, auf einer Selbstzuschreibung für Erwachsene und bei jüngeren Kindern auf einer Fremdzuschreibung durch deren Eltern oder nahes Umfeld (Konrad, 2017 zitiert nach Ritter, 2017). Bei der Zuschreibung wird ein Fragebogen, die sogenannte HSP-Skala, die von Aron und ihrem Mann entwickelt wurde, verwendet (Aron & Aron, 1997). Eine offizielle Diagnose wird nicht ausgestellt, da Hochsensibilität in keinem Klassifikationssystem erfasst ist und es sich nicht um eine Krankheit handelt (Aron, 2014; Schwarz, 2019). Laut Aron ist diese Skala eine Hilfe, kann aber nicht als einziges Instrument zur Feststellung des Persönlichkeitsmerkmals beigezogen werden (2014). Hochsensibilität lässt sich neben der Nutzung der HSP-Skala auch anhand der vier Indikatoren (DOES) beobachten. Das sind die Aspekte Verarbeitungstiefe, Übererregbarkeit, emotionale Intensität und sensorische Empfindlichkeit (Aron, 2014). Konkret zeigen sich in diesen vier Aspekten unterschiedliche Verhaltensweisen. So kann sich Verarbeitungstiefe in Nachdenklichkeit und/oder Pflichtgefühl zeigen. Jeder der vier Indikatoren kann sich in Stärken aber auch Schwächen oder Chancen und Herausforderungen zeigen (Aron, 2014). Genau wie bei Erwachsenen kommt Hochsensibilität auch bei Kindern vor. Es wird grundsätzlich davon ausgegangen, dass Hochsensibilität angeboren ist. Demzufolge sind auch Kinder im Schulalter hochsensibel. Die Schule kann eine grosse Herausforderung für hochsensible Kinder darstellen. Doch grundsätzlich geht es darum, dass die Lehrpersonen und Schulischen Heilpädagog*innen ein Bewusstsein dafür entwickeln, dass es Menschen gibt, die eine grössere Reizoffenheit mit sich bringen und dadurch schneller mit Reizen überflutet sind (Aron, 2019). Die Unterstützungsansätze siedeln sich auf unterschiedlichen Ebenen an und werden von Aron anhand von 20 Tipps wiedergegeben. Verbindet man diese nun mit dem Kompetenzprofil Schulischer Heilpädagog*innen, können die Anpassungen in den Bereichen Erfassung von Lern- und Entwicklungsbedingungen, Konzeption und Umsetzung von Bildungsangeboten, Kommunikation und professionelle Beziehungsgestaltung, professionelle Kooperation und Beratung stattfinden (HfH, 2020). Eine genaue Auflistung der Tipps, wie sie Aron (2019) aufführt, findet sich im Kapitel Hochsensibilität im Kontext Schule.

Im folgenden Kapitel werden nun die Hauptaspekte, welche für das Informationsblatt als relevant betrachtet und aus der Schlussfolgerung abgeleitet werden, festgehalten.

3.2 Form des Informationsangebots

Christine Gajdos erwähnt in ihrer Masterarbeit aus dem Jahr 2018, dass es sinnvoll wäre, wenn ein Handbuch für Lehrpersonen erstellt würde. Dabei empfindet sie es als wichtig, dass es nicht zu umfangreich ist und dennoch die wichtigsten fachlichen Aspekte beinhaltet.

3.2.1 Ansprüche an die Form

Das Informationsangebot soll als Erstinformation dienen. Es soll demnach einen Überblick über das Konstrukt mit den wichtigsten Informationen ermöglichen. Zudem soll es einfach verständlich und nachvollziehbar formuliert sein. Des Weiteren ist die Form so zu wählen, dass es niederschwellig verteilbar ist und ohne grossen zeitlichen, aber auch finanziellen Aufwand verbreitet werden kann.

Werden diese persönlichen Ansprüche beachtet, lassen sich bereits einige Formen ausschliessen. So ist beispielsweise eine Broschüre, die gefaltet werden muss, nicht für eine einfache Weitergabe geeignet. Aus diesem Grund wird der Inhalt auf einem A4-Papier einseitig dargestellt. So können die wichtigsten Informationen wiedergegeben werden. Zudem kann dieses Informationsblatt digital verteilt werden und interessierte Personen haben die Möglichkeit, es auszudrucken, aber auch digital zu lesen. Ausserdem kann es in Schulen und Institutionen aufgelegt werden, ohne dass jemand jedes Exemplar falten muss. Diese Form sollte die Ansprüche, welche oben beschrieben sind, erfüllen können.

3.2.2 Quintessenz für das Informationsblatt

Anhand der Schlussfolgerung wird der Inhalt für das Informationsblatt formuliert. Dieses soll, wie Gajdos es in ihrer Arbeit fordert, kurz und bündig einen Überblick über das Konstrukt Hochsensibilität verschaffen (2018). Der Inhalt darf maximal eine A4-Seite umfassen, um den beschriebenen Ansprüchen an die Form gerecht zu werden. Das Informationsblatt soll, abgeleitet aus den in der Schlussfolgerung herausgearbeiteten Hauptaspekten, auf folgende Fragen Antworten geben:

- Was ist Hochsensibilität?
- Wie zeigt sich Hochsensibilität?
- Welchen Umgang bedarf Hochsensibilität?
- Wie können Lehrpersonen und Heilpädagog*innen hochsensible Kinder unterstützen?
- Wo kann man sich weiter informieren?

Im Kapitel 5 Interpretation und Auswertung der Ergebnisse werden die Aspekte, welche die Interviewteilnehmer*innen als wichtig erachten, aufgeführt und in Verbindung mit diesen genannten Punkten gebracht.

Das folgende Bild zeigt einen Ausschnitt des Informationsblatts, das sich in kompletter Form im Anhang befindet.

Abbildung 6: Ausschnitt des Informationsblatts (eigene Darstellung)

4 Forschungsdesign

Die vorliegende Arbeit setzt sich mit der Frage auseinander, wie Lehrpersonen und Heilpädagog*innen kompakt und fundiert über das Thema Hochsensibilität informiert werden können. Dabei spielt auch die Aktualität des Themas in der Gesellschaft eine Rolle, welche anhand von Interviews eruiert werden soll. Dieses Kapitel veranschaulicht die dieser Arbeit zugrundeliegende Forschungsmethode. Neben der Forschungsmethode werden auch die Stichprobe, das Auswertungsverfahren sowie die Haupt- und Subkategorien beleuchtet.

4.1 Forschungsmethode

Qualitative Methoden ermöglichen nach Flick (2006) unter anderem die Erforschung und Darstellung individueller Sichtweisen, Standpunkte, Erfahrungen sowie Sinnkonstruktionen. Sie gewähren «... einen spezifischen Zugang zur sozialen Realität...» (Reinders, 2016, Vorwort) Die subjektiven und individuellen Ansichten jedes Individuums der Stichprobe sind von Bedeutung. Um dies auch in der Abbildung in schriftlicher Form beizubehalten, werden die Daten als Ganzes eingebunden (Reinders, 2016). Der qualitativen Forschung kommt laut Langer (1985, zitiert nach Mayring, 2016) eine besondere Bedeutung zu. Das Subjekt soll zu Wort kommen, was durch ein Interview ermöglicht wird.

Die qualitativen Methoden bieten eine Vielzahl an unterschiedlichen Datenerhebungsmöglichkeiten. Da das Interesse bei der Erforschung in der Eruiierung persönlicher Sichtweisen, Standpunkte, Erfahrungen und Sinnkonstruktionen wie Flick (2006) es erwähnt, liegt, ist die Wahl des Datenerhebungsverfahrens für diese Arbeit auf das Interview gefallen.

4.1.1 Problemzentriertes Interview

Mayring (2016) erläutert, dass es in der qualitativen Forschung bereits mehrere unterschiedliche Interviewarten gibt. Das Leitfadenterview beschreibt die Form eines Gesprächs, das anhand eines Leitfadens strukturiert ist. Das Leitfadenterview kann in drei Grade der Strukturierung unterteilt werden. Es existieren offene, halbstrukturierte sowie strukturierte Leitfadenterviews (Walter-Klose, 2015). Innerhalb dieser Interviews existieren wiederum unterschiedliche Methoden. So wird nachfolgend die problemzentrierte Methode, die in dieser Arbeit umgesetzt wird, beschrieben.

Das Interview lässt den Befragten möglichst frei zu Wort kommen, um einem offenen Gespräch nahe zu kommen. Es ist aber zentriert auf eine bestimmte Problemstellung, die der Interviewer einführt, auf die er immer wieder zurückkommt. Die Problemstellung wurde vom Interviewer bereits vorher analysiert; er hat bestimmte Aspekte erarbeitet, die in einem Interviewleitfadenzusammengestellt sind und im Gesprächsverlauf von ihm angesprochen werden. (Mayring, 2016, S.67)

Nach Mayring (2016) eignet sich das problemzentrierte Interview gerade für Arbeiten, die stark theoriegeleitet sind und setzen einen Leitfaden voraus.

4.1.2 Leitfaden

Der vorausgesetzte Leitfaden bildet die Basis für die Qualität des Interviews. Bei der Generierung der Fragen ist zwar darauf zu achten, dass sie fokussiert sind, also Antworten in Bezug auf das Erkenntnisinteresse liefern, aber dennoch Sichtweisen seitens der interviewten Person eingebracht werden können (Roos& Leutwyler, 2017). Hierbei spielen also die Lenkung der Aufmerksamkeit sowie die Eingrenzung eines Gebiets eine grosse Rolle. Die Formulierung der Fragen kann dem Gegenüber zudem zu verstehen geben, ob knappe oder ausführliche Antworten erwünscht sind (Walter-Klose, 2015). Somit bringt die Erstellung eines Leitfadens die Antinomie zwischen Offenheit und Strukturierung mit sich. Dabei gilt es, ein Gleichgewicht zu finden (Roos& Leutwyler, 2017). Wichtig ist hierbei auch, dass die befragten Personen keine Antwortvorgaben haben (Mayring, 2016).

Reinders (2016) schlägt bei der Struktur des Leitfadens vor, dass dieser einen Einstieg, einen Hauptteil sowie einen Schlussteil enthält. Im Einstieg finden sich Begrüssung, Dank, Informationen zum Hintergrund sowie dem Ablauf. Ebenfalls in diesem Teil zu finden ist der Hinweis beziehungsweise die Frage nach dem Einverständnis der Aufnahme des Interviews und Informationen zur Anonymisierung. Diese Hinweise organisatorischer Natur erwähnt auch Walter-Klose (2015) in Bezug auf die Erstellung des Leitfadens.

Für den Hauptteil sieht Reinders die einzelnen Fragen geordnet nach Themenbereichen vor. Abschliessend soll die Möglichkeit bestehen, dass sich die interviewte Person zu Bereichen äussern kann, die im Interview bislang keine Beachtung gefunden haben. Auch die Möglichkeit, gewisse Aussagen zu präzisieren, besteht an dieser Stelle. Ganz zum Schluss hat die interviewende Person nochmals das Wort und die Möglichkeit, ihren Dank auszusprechen (Reinders, 2016).

4.1.3 Erstellung des Leitfadens

Helfferrich (2011) erläutert im Zusammenhang mit der Erstellung eines Leitfadens das Prinzip «SPSS». Die Buchstaben stehen jeweils als Kürzel für einen Arbeitsschritt in der Konstruktion des Leitfadens. Der erste Buchstabe des Akronyms steht für den Begriff sammeln. In diesem Schritt werden alle Fragen, die in Bezug auf die Forschung von Interesse sind, gesammelt. Diese Sammlung umfasst eine höhere Anzahl an Fragen, als schlussendlich für den Leitfaden verwendet werden.

In einem zweiten Schritt, dem sogenannten Prüfen, werden die Fragen einer Reduktion und Strukturierung unterzogen. Am Ende dieses Schrittes sollten nur noch relevante Fragen im Leitfaden verbleiben. Helfferrich (2011) nennt diesbezüglich mehrere Aspekte, auf die die Fragen untersucht werden. So werden in diesem Schritt unter anderem Informationsfragen, zu geschlossene Fragen und Suggestivfragen gestrichen oder umformuliert. Zusätzlich ist in diesem Schritt im Hinterkopf zu behalten, was erfahren werden möchte und welche Fragen auch neue Informationen ans Licht bringen können.

Der dritte Schritt mit dem Kürzel S bezeichnet das Sortieren. Die Fragen, die sich nun noch in der möglichen Auswahl für den Leitfaden gehalten haben, werden sortiert und in eine Ordnung beziehungsweise Reihenfolge gebracht. Es entsteht so beispielsweise eine Bündelung unterschiedlicher Fragen zu einem inhaltlichen Aspekt (Helfferrich, 2011).

Subsumtion bezeichnet den finalen Schritt des «SPSS» Prinzips. Hier wird der Leitfaden final erarbeitet. So entsteht die Form mit den Leitfragen, weiteren Unterfragen sowie allfälligen Hinweisen, die für die Durchführung der Interviews notwendig sind (ebd.).

4.1.4 Wahl der Stichprobe

Die Wahl der Stichprobe, die für diese Arbeit getätigt wurde, wird in Verknüpfung zur Literatur untenstehend dargelegt und erläutert.

Laut Reinders fokussiert qualitative Forschung nicht das Finden von allgemeingültigen Antworten, die auch auf Personen ausserhalb der Stichprobe übertragen werden können. Dennoch ist die Wahl der Stichprobe von Bedeutung (2016). Hier spielt die sogenannte Varianzmaximierung eine wichtige Rolle. Nach Patton (1990) handelt es sich dabei um das Ziel, eine möglichst hohe Heterogenität an Antworten zu erhalten. Dies wird eher erreicht, wenn die Stichprobe ebenfalls eine gewisse Heterogenität aufweist. Ein Vorteil in dieser Varianzmaximierung liegt zudem darin, dass unerwartete Antworten Eingang in Daten finden können. Diese Aspekte lassen darauf schliessen, dass die Grösse der Stichprobe im Vergleich zur Wahl des Subjekts irrelevant ist (zitiert in Reinders, 2016). Ein Teil der Stichprobengruppe wurde anhand der sogenannten Türwächter Methode gewonnen. Dabei werden Schlüsselpersonen kontaktiert, die wiederum weitere mögliche Teilnehmer*innen ansprechen (Helfferich, 2011). Weitere Personen wurden durch Recherche eruiert und kontaktiert. Dabei sind die folgenden Aspekte berücksichtigt worden:

- Erfahrung mit dem Thema Hochsensibilität (Weiterbildungen in diesem Bereich/ Kontakt durch berufliche Tätigkeiten mit hochsensiblen Menschen/ selbst hochsensibel)
- Varianz in Geschlecht und Beruf

Reinders (2016) nennt bei der Grösse der Stichprobe eine Zahl zwischen sechs und zehn Teilnehmer*innen. Helfferich hingegen nennt im Allgemeinen, nicht konkret bezogen auf die problemzentrierte Interviewform, eine Stichprobengrösse zwischen sechs und 120. Davon ausgenommen ist die Einzelfallstudie (2011). Für diese Arbeit wurde die Stichprobengrösse auf sieben Personen (n=7) festgelegt. Somit liegt sie in Bezug auf beide Quellen im unteren Rahmen. In der nachfolgenden Tabelle wird eine Übersicht über die interviewten Personen gegeben. Die Interviews sind mit den Buchstaben B sowie den Zahlen eins bis sieben gekennzeichnet.

Interview	Geschlecht	Beruf	hochsensibel
B1	weiblich	Primarlehrerin, Elternberaterin	Ja
B2	männlich	Arzt	Ja
B3	weiblich	Psychotherapeutin	Nein
B4	weiblich	Gesundheitswesen	Ja
B5	männlich	Gesundheitswesen	Ja
B6	weiblich	Ergotherapeutin	Ja
B7	weiblich	Heilpädagogin	Nein

Tabelle 8: Übersicht interviewte Personen

4.1.5 Interviewdurchführung

Dieses Teilkapitel beschreibt die Rahmenbedingungen, unter welchen die Interviews dieser spezifischen Arbeit durchgeführt wurden. Pandemiebedingt wurden die Interviews digital durchgeführt. Der Durchführungszeitraum lag zwischen Januar und Februar 2022. Der zeitliche Umfang der Interviews lag zwischen 25 und knapp 50 Minuten. Im Voraus wurden zwei Probedurchläufe gemacht. Die Probedurchläufe hatten zum einen zum Ziel, dass die Interviewerin Sicherheit in der Durchführung gewinnen konnte und zum anderen konnten dadurch Rückmeldungen in Bezug auf die Verständlichkeit und Offenheit der Fragen gewonnen werden (Roos & Leutwyler, 2017)

4.2 Auswertungsverfahren

Neben den methodologischen Überlegungen, die die Vorbereitung und Durchführung der Interviews betreffen, wurden auch einige Überlegungen zur Nachbearbeitung und Auswertung dieser angestellt. Diese werden nachfolgend erläutert.

4.2.1 Transkription

Die Interviews der Arbeit wurden transkribiert. Transkribieren heisst so viel wie die Niederschrift von Audio-/Videoaufnahmen. Dieses Niederschreiben mündlicher Aussagen hat zum Ziel, eben diese dadurch für die Analyse und Auswertung der Daten nutzbar zu machen. Ein Transkript kann nie die Gesamtheit der Situation mit all ihren Facetten abbilden. So gehen im schriftlichen Text einige Aspekte nonverbaler Art wie Geruch, Mimik oder Gestik verloren. Es gilt, ein Gleichgewicht zu finden zwischen Lesbarkeit und Exaktheit, die für das Verständnis von Bedeutung ist. Transkripte können je nach Beachtung eines Regelsystems unterschiedlich ausfallen (Dresing & Pehl, 2018).

«Die Entscheidung für eine Transkriptionsform wird anhand von Forschungsmethodik, Erkenntniserwartung und auch aus forschungspragmatischen Gründen getroffen» (Dresing & Pehl, 2018, S.19).

Im Rahmen dieser Arbeit wird die inhaltlich-semantische Transkription, die von Dresing und Pehl (2018) beschrieben wird, angewendet. Dies ermöglicht einen einfachen Zugang zum Gespräch. Zudem wird der Lesefluss nicht durch Hinweise zur Aussprache unterbrochen. Da bei der Auswertung der Interviews jedoch der inhaltliche Aspekt im Vordergrund steht, werden die Angaben zur Prosodie als vernachlässigbar betrachtet. Anbei folgt eine Darstellung der Regeln, die für die Transkription der Interviews in dieser Arbeit genutzt werden.

Die Interviews wurden anhand der Transkriptionssoftware f4transkript erstellt.

Stichwort	Erläuterung
wörtlich	Transkription wird wörtlich umgesetzt. Es wird keine Zusammenfassung in der Transkription vollzogen.
Wortverschleifung und Satzstruktur	Wortverschleifungen ans Schriftdeutsche annähern («hemmr» entspricht haben wir) Den Satzbau beibehalten, auch bei fehlerhaften Strukturen.
Dialekt	Schweizerdeutsch wird möglichst genau in die Standardsprache übersetzt.
Umgangssprachliche Partikel	Bsp.: «Gell» wird so transkribiert
Wortabbruch	Ein Abbruch eines Wortes wird nicht transkribiert.
stottern	Stottern wird geglättet oder ausgelassen.
Wortwiederholung	Wortwiederholungen werden nur notiert, wenn sie als Mittel zur Betonung genutzt werden.
Halbsätze	«/»
Interpunktion	Höchstes Ziel ist die Lesbarkeit. Sinneinheiten werden möglichst beibehalten.
Rezeptionssignale	Werden nicht transkribiert, sofern keine Beeinträchtigung des Redeflusses vorhanden ist. Sie werden transkribiert, wenn sie eine Antwort darstellen z.B. mhm (bejahend)
Sprechpausen	Pausen ab 3 Sekunden werden folgendermassen wiedergegeben: (...)
Betonung	Besonders betonte Wörter werden in Grossbuchstaben niedergeschrieben.
Zeilen und Absätze	Zwischen den Beiträgen zweier Personen wird eine Zeile ausgelassen. Am Ende des Absatzes (also eines Beitrages) wird die Zeitmarke eingefügt.
Lachen, seufzen...	(lacht), (seufzt)
unverständlich	(unv.) wenn es sich um Wörter handelt. Bei Passagen wird zusätzlich der Grund angegeben (unv, Rauschen). (Axt?) wenn das Wort vermutet wird. In diesem Fall wird eine Zeitmarke gesetzt, wenn innerhalb einer Minute keine weitere gesetzt ist.
Kürzel	I: Interviewer*in B: Befragte Person

Tabelle 9: Regeln der semantisch-inhaltlichen Transkription (eigene Darstellung in Anlehnung an Dresing & Pehl, 2018, S. 21-22)

4.2.2 Inhaltsanalyse

Auf die Transkription folgt im Auswertungsprozess die Inhaltsanalyse. Nachfolgend wird die für diese Arbeit angewendete Methode der Inhaltsanalyse genauer beschrieben. Es handelt sich dabei um die sogenannte inhaltlich strukturierende qualitative Inhaltsanalyse. Diese bezeichnet eine Methode, die eine Analyse von schriftlichen, visuellen und audiovisuellen Medien ermöglicht. Bei dieser wissenschaftlichen Methode werden Kategorien zur Auswertung des Materials gebildet (Kuckartz & Rädiker, 2022). Des Weiteren eignet sich die Methode unter anderem auch für die Auswertung von Interviews. Kuckartz und Rädiker gehen gar weiter: «Sie eignet sich für alle Formen der Analyse, die auf Systematik Wert legen und die methodische Kontrolle als sehr wichtig erachten» (Kuckartz & Rädiker, 2022, S.42).

Für die vorliegende Arbeit wird die inhaltlich strukturierende qualitative Inhaltsanalyse fokussiert. Diese ermöglicht die Kategorienbildung sowohl induktiv als auch deduktiv. Zudem ermöglicht das Vorgehen ein schrittweises Aufbauen von Kategorien. Zu Beginn sind diese eher grob gefasst und werden dann mit der Zeit vermehrt in Subkategorien ausdifferenziert (Kuckartz & Rädiker, 2022). Der Ablauf dieser Art der Inhaltsanalyse sieht wie folgt aus.

Abbildung 7: Die sieben Schritte der inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse (Kuckartz & Rädiker, 2022, S.132)

Die sieben Teilschritte der eben beschriebenen Inhaltsanalyse gestalten sich folgendermassen.

Die erste Phase umfasst das genaue Lesen der Transkripte sowie das Notieren und Markieren wichtiger Aspekte. Als Abschluss dieser Phase eignen sich kurze Zusammenfassungen der einzelnen Fälle. Ist dieser erste Schritt getan, werden Hauptkategorien bestimmt, die dann für den dritten Schritt genutzt werden. Die Hauptkategorien können bereits oft aus den Fragen abgeleitet werden. In der dritten Phase werden den Hauptkategorien Textabschnitte zugeordnet. Hierbei ist zu beachten, dass die codierten Teile in sich verständlich, also auch unabhängig vom Kontext, verständlich sein müssen. Es

kann zudem sein, dass eine Textstelle mit mehreren Kategorien codiert wird. In der vierten Phase werden nun für die einzelnen Hauptkategorien Subkategorien gebildet. Dabei soll das Ziel der Auswertung im Fokus bleiben. Diese neu erhaltenen Subkategorien werden im fünften Schritt für den zweiten Codierungsprozess genutzt. Wie bereits im ersten Codierungsprozess werden auch in diesem Schritt wieder die einzelnen Abschnitte Kategorien zugeordnet. Das heisst also, die Textabschnitte einer Hauptkategorie werden nun mit den Subkategorien codiert. Nach diesem Prozess wird zur Analyse des codierten Materials übergegangen. Dabei gibt es verschiedene Formen, welche angewendet werden können. Es ist aber nicht zwingend, dass jede Methode, die in diesem Schritt zur Verfügung steht, auch genutzt wird. Abschliessend, in Phase sieben, werden dann die Ergebnisse aus den Analysen schriftlich in einem Ergebnistext festgehalten (Kuckartz & Rädiker, 2022).

Die Inhaltsanalyse findet mittels einer QDA-Software statt. Namentlich handelt es sich dabei um das Programm MAXQDA (MAXQDA, 2022).

4.3 Haupt- und Subkategorien

Während des Prozesses der inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse (Kuckartz & Rädiker, 2022) sind verschiedene Hauptkategorien generiert worden. Insgesamt handelt es sich um fünf Hauptkategorien.

- Auffassung von Hochsensibilität
- Berührungspunkte mit dem Thema Hochsensibilität
- Umgang mit der Hochsensibilität
- Informationsarbeit in Bezug auf Hochsensibilität
- Diagnose Hochsensibilität

Jeder dieser Hauptkategorien sind im weiteren Prozess Subkategorien zugeordnet worden. Die Subkategorien sowie deren jeweilige Hauptkategorie finden sich in den folgenden Darstellungen.

Hauptkategorie	Subkategorien
Auffassung von Hochsensibilität	<ul style="list-style-type: none"> • Definitionsansätze • Merkmale/ Eigenschaften • Chancen von Hochsensibilität • Gefahren von Hochsensibilität

Tabelle 10: Kategorie Auffassung von Hochsensibilität (eigene Darstellung)

Hauptkategorie	Subkategorien
Umgang mit der Hochsensibilität	<ul style="list-style-type: none"> • Umfeld • Hochsensible • Schule

Tabelle 11: Kategorie Umgang mit der Hochsensibilität (eigene Darstellung)

Hauptkategorie	Subkategorien
Berührungspunkte mit dem Thema Hochsensibilität	<ul style="list-style-type: none"> • Zeitraum • Ursprung des Kontakts • Aktuelle Berührungspunkte mit dem Thema Hochsensibilität

Tabelle 12: Kategorie Berührungspunkte mit dem Thema Hochsensibilität (eigene Darstellung)

Hauptkategorie	Subkategorien
Informationsarbeit in Bezug auf Hochsensibilität	<ul style="list-style-type: none"> • Informationsquellen • Qualität des Informationsangebots • Bedarf an Informationsangeboten • Erstellung von Informationsmaterial

Tabelle 13: Informationsarbeit in Bezug auf Hochsensibilität (eigene Darstellung)

Hauptkategorie	Subkategorien
Diagnose Hochsensibilität	<ul style="list-style-type: none"> • Notwendigkeit einer Diagnose • Vorteile einer Diagnose • Nachteile einer Diagnose • Fehldiagnosen und Komorbiditäten in Zusammenhang mit Hochsensibilität • Diagnosestellung

Tabelle 14: Diagnose Hochsensibilität (eigene Darstellung)

5 Darstellung der Ergebnisse

Im vorliegenden Kapitel werden die Ergebnisse aus den sieben Interviews anhand der gebildeten Haupt- und Subkategorien dargestellt. Die Interviews wurden alle online durchgeführt.

5.1 Auffassung von Hochsensibilität

Die Auffassung von Hochsensibilität stellt einen grundlegenden Aspekt der unterschiedlichen Sichtweisen der befragten Personen dar. In diesem Kapitel werden die Sichtweisen der Personen auf das Konstrukt anhand von Definitionsansätzen, Merkmalen, Chancen, aber auch Nachteilen beziehungsweise Herausforderungen in den Fokus gerückt.

5.1.1 Definitionsansätze in Bezug auf das Konstrukt

B1 sieht Hochsensibilität als Charaktereigenschaft (Z132-133) und beschreibt sie unter anderem als eine Offenheit von Filtern. Durch diese erhöhte Offenheit treffen mehr Reize auf die Person, was zu Reaktionen führt (Z40-42). Auch B5 erwähnt, dass weniger gefiltert und mehr aufgenommen wird (Z43-45). Zu diesem Schluss kommt auch B6: «... es ist sozusagen einfach weniger Filter da....» (Z195) Neben dieser Reizoffenheit, wie B7 (Z19) und B3 (Z53) es nennen, wird angeführt, dass Hochsensibilität keine Störung (B4, Z112-113) und keine Krankheit ist (B5, Z211). Zudem sind die aktuellen Definitionen nach Meinung von B2 zu eng, dysfunktional und pathologisch gefasst (Z29-33). Ausserdem sieht er die geschätzte Zahl hochsensibler Personen als zu hoch. Seiner Meinung nach beläuft sich die Zahl eher auf zehn bis zwölf Prozent (Z255-257), wohingegen von B1 (Z430) und B3 (Z178) die Prozentzahl 20 beziehungsweise die Zahl von vier bis sechs hochsensiblen Kindern pro Klasse genannt wird. Nach Ansicht von B2 ist Hochsensibilität cool (Z78). Er stellt den folgenden Vergleich auf: «Es ist einfach nicht ein Mountainbike. Es ist ein filigranes, italienisches, sauteures Rennvelo. Das muss man einfach ein wenig anders fahren.» (Z339-341) Auch B6 sieht Hochsensibilität als Ressource sowie als kostbare Pflanze (Z27). Neben diesen visuellen Vergleichen mit Pflanzen und Fahrrädern beschreibt B2 Hochsensible auch als Menschen, die sehr viele Pixel sehen und dadurch ein schärferes Gesamtbild erhalten als Normalsensible (Z382-383). «Also Ihr nehmt an der gleichen Umwelt teil, wie alle anderen auch, aber Ihr seht mehr davon. Dadurch kommt Ihr auch zu komplexeren Schlüssen.» (376-380). Zudem sieht B2 die Eigenschaft auch als Sinnesmodalität, Intelligenz und Handlungsstil (Z349-351).

Zusammenfassung:

Die befragten Personen sehen Hochsensibilität als durch eine Reizoffenheit bedingte Charaktereigenschaft. Dabei wird explizit erwähnt, dass es weder eine Krankheit noch eine Störung, sondern vielmehr eine Ressource ist.

5.1.2 Eigenschaften/ Merkmale der Hochsensibilität

In den Interviews wurden diverse unterschiedliche, teilweise aber sich deckende Merkmale erwähnt. Für B1 zeigt sich Hochsensibilität in einem Durcheinander im Kopf, im Wahrnehmen von Unwichtigem, in emotionalen Reaktionen wie Schreien oder Weinen oder auch in sozialem Rückzug (Z43; Z50; Z53; Z71-73). Für B2 ist Hochsensibilität unter anderem die Fähigkeit, prozessorientiert, verknüpft zu denken, aber auch das Unwohlsein in grossen Menschenmengen oder dem Vermeiden von SmallTalk (Z141-143; Z156). B3 erwähnt wie B1 das emotionale Erleben (Z58-59). Zudem sieht sie auch eine philosophische Begabung (Z51-52), sensorische Empfindlichkeiten (Z68-69) und besondere Verarbeitungstiefe (Z51) als Merkmale. Dementsprechend erwähnt sie beispielsweise, dass hochsensible Kinder unter anderem auf Lautstärke oder Etiketten am T-Shirt empfindlich reagieren können. Des Weiteren spricht sie an, dass viele Hochsensible introvertiert sind, aber dass es auch extravertierte Hochsensible gibt. Ausserdem erwähnt sie, dass Perfektionismus ein weiteres Merkmal sein kann (Z51-52; Z69-70; Z126; Z139; Z307). B4 erlebt Hochsensibilität persönlich stark auf der sensorischen Ebene. So empfindet sie es beispielsweise als unangenehm, wenn ein Kleidungsstück am Hals zu eng sitzt. Auch visuelle, taktile und olfaktorische Reize nimmt sie stark wahr (Z236-240). B5 nennt hauptsächlich zwischenmenschliche Merkmale wie Empathie und das starke Wahrnehmen der Gefühle anderer Menschen. Ebenfalls führt er die geringe Konzentration an, wenn zu viele Reize von aussen einwirken (Z47; Z308-312). B6 führt eine starke Analysefähigkeit, hohe sensorische Wahrnehmung, Empathie, Pflichtbewusstsein, Verantwortungsbewusstsein, Gerechtigkeitssinn, hohe Moralvorstellung, das Denken in Bildern sowie den Überblick behalten in Krisensituationen an (Z35; Z58; Z64; Z69; Z96; Z97; Z219-220; Z226-227). B7 pflichtet in ihren Aussagen vor allem den Aspekten, die B5 erwähnt hat, bei (Z24-29).

Zusammenfassung:

Die Eigenschaften und Merkmale der Hochsensibilität werden in den Interviews variantenreich beschrieben. Es werden dabei sowohl Stärken als auch Schwächen genannt, die sich in Zusammenhang mit der Hochsensibilität ergeben können.

5.1.3 Chancen von Hochsensibilität

In verschiedenen Interviews sind Chancen von Hochsensibilität angeschnitten worden (B1, B2, B4, B5&B6). B6 (Z30-33) nennt Hochsensibilität im positiven Sinn Qualität. Sieht es aber nur dann als Ressource, wenn man weiss, wie man damit umzugehen hat. Auch B2 (Z84-89) sieht Hochsensibilität als Chance, wenn der Umgang damit gelernt ist. Das heisst also, wenn der Umgang mit der eigenen Hochsensibilität trainiert ist, dann kann sie für einen persönlich, aber auch für die Gesellschaft wertvoll sein, denn dann kann die Person wir-orientiert und dennoch als Leader*in eine Gruppe/ ein Team führen. B2 nennt dies dann einen «kooperativen Führungsstil» (Z61-67). B1 spricht an, dass die Sensibilität hauptsächlich in anderen Gesellschaften und naturnahen Völkern als Chance gesehen und als wertvoll betrachtet wird (Z136-140). Bezogen auf unsere Gesellschaft wird der Wert hochsensibler Menschen angesprochen. Dabei wird vor allem betont, dass der achtsame Umgang mit den Mitmenschen in unserer Gesellschaft wertvoll wäre. Weiter wird angefügt, dass Hochsensible durch ihre

Intuition den Platz in der Gesellschaft finden werden. Er findet, dass diese Qualitäten gerade in Pflegeberufen wertvoll sind (B5, Z384-385.; Z132). Allgemein werden aber die Qualitäten hochsensibler Menschen in Bezug zu Berufen mit Kontakt zu Menschen gesetzt und an diesen Stellen als wertvoll angesehen (B2, Z85-88; B5, Z133 & B1, Z209-211).

Zusammenfassung:

Hochsensibilität wird als Ressource gesehen, wenn der Umgang damit gelernt ist. Ist dies der Fall, bringt Hochsensibilität in vielen Aspekten einen Mehrwert für das Individuum aber auch die Gesellschaft mit sich.

5.1.4 Nachteile von Hochsensibilität

Neben Chancen bringt die Hochsensibilität auch Schattenseiten mit sich. Diese beziehen sich zum einen auf die Gesellschaft und den Umgang mit Sensibilität in unserer Gesellschaft (B1, Z136-140; B5, Z91-96; B4, Z284-285). Demnach ist es für Sensible sehr viel schwieriger, in einem Arbeitsumfeld bestehen zu können. Des Weiteren kommt hinzu, dass Hochsensibilität gemäss den Aussagen der befragten Personen nicht immer als solche erkannt wird (B6, Z391-395; B2, Z165-170). Das wiederum führt scheinbar dazu, dass viele Hochsensible nicht wissen, wie sie mit der Hochsensibilität umgehen sollen (B6, Z24-26). B2 erwähnt zudem, dass die Gefahr besteht, dass Hochsensibilität nur aus der Erschöpfung erfahren wird. Dass also das Hirn mit dem grossen Input an Reizen nicht zurechtkommt und dadurch alles aufsaugt, aber keine Kapazität zur Verarbeitung da ist. Das kann so weit gehen, dass sich Hochsensibilität in psychischen Erkrankungen zeigt. Die Gefahr, welche daraus resultiert, ist, dass die Personen dann mit einer psychischen Erkrankung diagnostiziert werden, das Problem aber an einem anderen Ort liegt (Z38-45; 167-184). Auch B4 hat dies persönlich erlebt. Jahrelang hat sie an einer Depression gelitten, bis sie gemerkt hat, dass sie eigentlich hochsensibel ist (Z58-62). Durch das Fehlen von Strategien im Umgang mit der Hochsensibilität geraten laut B6 viele Betroffene in eine destruktive Verhaltensweise. Auch sie erwähnt, dass Hochsensibilität nicht selten als Depression oder andere psychische Erkrankungen verkannt wird. Dass es sich dabei aber lediglich um die negative Seite der Hochsensibilität und eben das Fehlen von Strategien bzw. einem Umgang damit handelt (Z25-26; Z32-33. & Z392-396).

Zusammenfassung:

Fehlende Strategien im Umgang mit der Hochsensibilität, eine Gesellschaft, die Sensibilität als Schwäche ansieht sowie mangelndes Fachwissen können dazu führen, dass die Nachteile der Hochsensibilität überwiegen.

5.2 Umgang mit Hochsensibilität

In diesem Teilkapitel werden die Ergebnisse dargestellt, die sich auf den Umgang mit der Hochsensibilität beziehen. Zum einen handelt es sich dabei um den Umgang, der vom Umfeld erwartet/ erwünscht ist. Zum anderen wird der Umgang, welchen Hochsensible mit ihrer Hochsensibilität lernen

müssen, aufgegriffen. Des Weiteren werden die Ergebnisse, die den konkreten Umgang mit Hochsensibilität in der Schule fokussieren, dargestellt.

5.2.1 Umfeld: Umgang mit Hochsensibilität

Bei der konkreten Frage über den Umgang, den das Umfeld in Bezug auf Hochsensibilität beachten muss, kristallisieren sich zwei gegensätzliche Meinungen heraus.

B1 nennt den Aspekt Zeit (Z115-116). Sie erwähnt, dass man den hochsensiblen Menschen Zeit geben muss, sich zurechtzufinden und, dass das Umfeld die Hochsensibilität akzeptieren (Z120) und ernst nehmen muss (Z173). Zudem habe sie als Elternteil sich intensiv mit der Thematik befasst und so auch einen Zugang zur Integrativen Pädagogik, einer Erziehungsform, die aus ihrer Sicht Hochsensiblen zugutekommt, entdeckt (Z127-128). Dennoch findet sie:

Aber was ich wichtig finde, dass sich auch nicht die ganze Familie rundherum organisieren muss. Es gibt dann Familien, die, meiner Ansicht nach, zu viel Rücksicht nehmen. Dass es dann auch zu einer Tyrannei (lacht) kommt. Jetzt gerade bei Kindern. Dass man wie so einen Mittelweg findet. Und meistens profitieren diese Kinder dann halt auch von Erklärungen, logischen Erklärungen. (B1, Z223-227)

B3 sieht sich als Vermittlerin (Z78-80.) zwischen Eltern und Kindern und versucht auch, Tipps auf den Weg mitzugeben. Beispielsweise sollen die Eltern mit ihren Kindern nicht in grosse Einkaufszentren gehen, da an diesen Orten das Reizangebot sehr gross ist (Z55-56).

Offenheit, Direktheit und Verständnis (Z102-103) wird von B4 als Hochsensible gewünscht. Auch Achtsamkeit und eine Anpassung von Rahmenbedingungen werden ins Feld geführt (B5, Z134-135). B7 pflichtet den Aspekten bei und sieht ebenfalls Respekt und ernst nehmen als wichtig an (Z58). B6 führt ebenfalls die Akzeptanz auf (Z199).

Zusammengefasst zeigt sich in den Äusserungen, dass das Umfeld gewisse Aspekte im Umgang mit Hochsensiblen beachten kann.

B6 und B2 führen aber deutlich aus, dass sehr vieles von den Hochsensiblen kommen muss. Also, dass das Umfeld nur sehr begrenzt in diesem Bereich aktiv sein muss. Vielmehr sieht B2 (Z258-265) klar die Hauptverantwortung bei den hochsensiblen Menschen. Er greift hier das Beispiel mit den Farben und dem schwarz-weiss Sehen auf. So gibt er an, dass jemand, der Farben sieht, jemandem, der nur schwarz-weiss sehen kann, kaum die Farben erklären kann. «Das heisst, die Umgebung kann euch nicht helfen. Ihr müsst es einfordern und ihr müsst wissen, was muss ich einfordern und in welcher Sprache muss ich es einfordern, damit ich es bekomme.» (B2, Z263-265) Auch B6 erwähnt hier, dass die Hochsensiblen sich selbst sehr gut kennen müssen, um dann dem Umfeld klar kommunizieren zu können, was sie brauchen (Z186-194).

Zusammenfassung:

Vom Umfeld wird gemäss den Aussagen in den Interviews gefordert, dass den hochsensiblen Menschen Akzeptanz entgegengebracht wird. Weiter besteht der Wunsch ernst genommen zu werden. Damit dies aber geschehen kann, wird auch angeführt, dass die hochsensiblen Menschen eine Verantwortung tragen, dies von ihrem Umfeld aktiv einzufordern.

5.2.2 Hochsensible Personen: Umgang mit Hochsensibilität

Wie im vorherigen Kapitel bereits angeschnitten, äussern B2 (Z217) und B6 (Z166-175, Z186), dass vor allem die Hochsensiblen in der Pflicht sind, sich zu kennen und dadurch Strategien und einen Umgang mit der Hochsensibilität zu erlernen. B2 erwähnt, dass es ein Training braucht (Z98-101), damit das Hirn mit seinen vollen Fähigkeiten genutzt werden kann. Er arbeitet in seiner Praxis mit Hochsensiblen in einem Drei-Schritte-Programm. In einem ersten Schritt arbeitet er gemeinsam mit der hochsensiblen Person am Erschöpfungszustand des Hirns. Danach wird geübt, wie die Feinfühligkeit gesteuert werden kann, sodass die Person unter anderem am Arbeitsplatz bestehen kann. Im dritten Schritt geht es darum, dass die Personen sich selbst genau kennenlernen und dadurch ihre Fähigkeiten, aber auch Bedürfnisse einschätzen, kommunizieren und einsetzen können (Z211-225). Auch B6 arbeitet mit Hochsensiblen daran, dass sie sich selbst kennenlernen und akzeptieren (Z135-140). Sodann können sie ihre Bedürfnisse besser wahrnehmen und ihr Leben danach ausrichten (Z151-155). Zudem erarbeitet sie gemeinsam mit hochsensiblen Menschen Strategien, die ihnen im Umgang mit ihrer Hochsensibilität und dadurch im Alltag helfen. Beide sind demnach überzeugt davon, dass Hochsensible den Umgang mit ihrer Hochsensibilität lernen können und oft auch lernen müssen, sodass die Hochsensibilität zu einer Ressource wird. Deutlich wird aber auch, dass nicht alle Hochsensiblen auf diese Unterstützung im Erlernen eines Umgangs angewiesen sind. B6 (Z155-166) berichtet, dass sie selbst einen Umgang mit ihrer Hochsensibilität gefunden hat. B3 erwähnt im Zusammenhang mit dem Umgang, dass hochsensible Kinder lernen, wo ihre persönlichen Grenzen sind (Z149-151). Auch B4 teilt die Meinung, dass Hochsensible ihren Platz in der Welt erst finden müssen (Z290). Dem pflichtet B1 bei, indem sie sagt, dass Hochsensible den Platz finden müssen, aber auch lernen müssen, in der Gesellschaft zu bestehen (Z135-136). Um den Umgang mit der Hochsensibilität lernen zu können, vermitteln B2 und B6, wie bereits erwähnt, Strategien. B5 hat sich im Erlernen des Umgangs mit der Literatur auseinandergesetzt sowie mit einer Mentorin, die ebenfalls hochsensibel ist, ausgetauscht (Z368-371). Ihm hat es zusätzlich geholfen, dass er für das Konstrukt einen Namen hatte und so gemerkt hat, dass er in Ordnung ist, so wie er ist (Z336-340).

Zusammenfassung:

Zusammengefasst werden also die Punkte Selbsterkennung, Selbstakzeptanz und Erlernen von Strategien, aber auch der Austausch mit Gleichgesinnten erwähnt, um dann den Platz in der Gesellschaft zu finden und dort gut bestehen zu können.

5.2.3 Umgang mit Hochsensibilität in der Schule

In den Interviews mit B1, B2, B3 und B6 sind auch Aussagen in Bezug auf die Schule und deren Umgang mit Hochsensibilität gefallen. So wird von Lehrpersonen eine gewisse Toleranz erwartet (B1, Z176). B3 gibt an, dass es auch sinnvoll sein könnte, das Thema in der Ausbildung von Lehrpersonen aufzugreifen (Z193). Innerhalb des Klassenverbands werden vor allem Anpassungen im Bereich Zeit, Hilfsmittel und Sitzplatz genannt. So wird vorgeschlagen, dass die Lehrperson den Kindern bewusst mehr Zeit lässt, Hilfsmittel wie ein Pamir genutzt werden dürfen oder auch der Sitzplatz so gewählt wird, dass Reize minimiert werden können (B1, Z187 & B3, Z105 & Z207-210). B6 schlägt gar vor,

dass kleinere Klassengrößen ideal wären, erwähnt aber auch, dass sie nicht wisse, wie das umgesetzt werden könnte (Z250-252). Zusätzlich zu den aufgeführten Punkten wird das Schreiben von Prüfungen ausserhalb des Schulzimmers genannt (B2, Z484-487). Ausserdem erachtet B2 es als sinnvoll, wenn die Schulen ein Profiling durchführen würden. Dadurch würden die Lerntypen erkannt und die Schüler*innen könnten auf ihrem Weg der Selbsterkennung und des Umgangs mit sich selbst gefördert werden (Z413-417).

Zusammenfassung:

Anpassungen innerhalb des Schulalltags sollten auf die Bedürfnisse der Kinder ausgerichtet sein. Um eine möglichst hohe Passung zu finden, wird unter anderem ein Profiling vorgeschlagen. Zudem werden Möglichkeiten in der Unterrichtsgestaltung als auch in der Raumgestaltung angeführt.

5.3 Berührungspunkte mit dem Thema Hochsensibilität

Unter dem Aspekt Berührungspunkte mit dem Thema werden sowohl der Zeitpunkt als auch das Wie und Wo des Erstkontaktes mit dem Thema genauer beleuchtet. Zudem werden auch die Antworten in Bezug auf den aktuellen Kontakt mit dem Thema dargestellt.

5.3.1 Erstkontakt mit dem Konstrukt

Alle sieben befragten Personen setzen sich seit unterschiedlichen Zeitpunkten mit dem Thema Hochsensibilität auseinander beziehungsweise sind damit seit unterschiedlichen Zeitpunkten in Berührung. B7 (Z50) führt an, dass für sie das Konstrukt erst seit etwa drei Jahren einen Namen hat. Bei B5 ist es sogar erst ein Jahr, dass er das Konstrukt kennt (Z34). B6 nennt 2017 als das Jahr, in dem sie mit dem Konstrukt richtig in Kontakt gekommen ist (Z141). Für B4 liegt der Erstkontakt zirka acht Jahre zurück, was bedeutet, dass sie ungefähr im Alter von 50 Jahren das Konstrukt kennenlernte (Z61-62). B1(Z159-161) benennt einen Zeitraum anfangs der 2000er Jahre. Für B3 ist es schwierig, eine zeitliche Angabe zu machen, dennoch hat sie das Gefühl, dass es bereits länger her ist (Z85). B2 scheint sich mit dem Konstrukt von allen Befragten am längsten auseinanderzusetzen. Er nennt einen Zeitraum von ungefähr 25 Jahren. Seit diesem Zeitpunkt setzt er sich seinen Angaben nach systematisch mit dem Thema auseinander (Z163).

Zusammenfassung:

Es zeigt sich scheinbar, dass die befragten Personen in einem ungefähren Zeitraum zwischen den Jahren 1998 und 2021 in Kontakt mit der Hochsensibilität gekommen sind.

5.3.2 Ursprung des Kontakts

Zieht man den Aspekt heran, weshalb die befragten Personen mit dem Konstrukt in Kontakt gekommen sind, lassen sich sehr unterschiedliche Geschichten herausfiltern.

B1 sieht als Ursprung die Hochsensibilität ihrer Tochter (Z98). Diese war bereits als Kind auffällig sensibel. Der Begriff Hochsensibilität ist aber erst in der Oberstufe gefallen. Seit da setzt sich B1 mit dem Konstrukt auseinander (Z121-123)

B2 ist selbst hochsensibel und hat in der Pubertät gemerkt, dass er sich in grossen Menschenmengen beispielsweise unwohl fühlt (Z154-157). Das Konstrukt hat ihn dann nicht nur auf der persönlichen, sondern auch auf der beruflichen Ebene unter anderem als Oberarzt der Psychiatrie, begleitet (Z166-170).

B3 hatte, wie im vorherigen Kapitel beschrieben, bereits vor mehreren Jahren erste Berührungspunkte mit dem Thema. Auch sie verortet den Ursprung persönlicher Art und nennt neben dem Kontakt auf beruflicher Ebene ebenfalls ihre Tochter und deren Sensibilität (Z86-93).

B4 hatte sich vorgenommen, dass sich in ihrem Leben etwas ändern muss und sie die Depressionen, unter denen sie lange Zeit gelitten hatte, in den Griff bekommen wollte. Durch Recherche hat sie das Konstrukt Hochsensibilität entdeckt (Z58-62).

B5 verortet seinen Erstkontakt vor einem Jahr. Darauf gestossen ist er durch den Kontakt mit seiner Partnerin. Immer, wenn sie sich vermisst haben beziehungsweise aneinander gedacht haben, haben sie sich fast gleichzeitig kontaktiert. Dies kam ihm nicht mehr wie ein Zufall vor. Aus diesem Grund hat auch er recherchiert und ist auf das Thema Hochsensibilität gestossen (Z57-61).

B6 hat im Jahr 2017 den Kongress für Hochsensibilität besucht. Ursprung dieses Besuchs war der Grundgedanke, dass einige ihrer Patient*innen hochsensibel sein könnten. An diesem Kongress hat sie dann festgestellt, dass sie selbst ebenfalls hochsensibel ist (Z141-149).

B7 nennt als Ursprung sowohl ihre Arbeit als auch ihr privates Umfeld (Z40-52).

Zusammenfassung:

Die Ursprünge des Kontakts siedeln bei den befragten Personen oft im privaten Bereich an und weiten sich dann in den beruflichen Alltag aus.

5.3.3 Aktuelle Berührungspunkte mit dem Thema Hochsensibilität

Wie im vorherigen Kapitel beschrieben, haben alle Interviewpartner*innen eine Varianz an Erstkontakten mit dem Thema Hochsensibilität genannt. In diesem Kapitel wird nun aufgegriffen, ob sie sich immer noch mit dem Thema auseinandersetzen beziehungsweise wie sich ihre Berührungspunkte mit dem Thema gestalten.

B1 (Z69-71& Z154-156) arbeitet als Primarlehrerin/SHP und als Elternberaterin. Sie hat laut eigenen Angaben sowohl im schulischen Umfeld als auch in der Praxis Kontakt zur Hochsensibilität. B2 hatte

es sich nach eigenen Aussagen zur Aufgabe gemacht, Hochsensible aus der Masse an psychisch erkrankten Menschen herauszufiltern. Momentan arbeitet er als Dozent in einer Ausbildung, welche Psycholog*innen für die Arbeit mit hochsensiblen Menschen ausbildet. Er führt mittlerweile eine eigene Fachstelle zur Unterstützung und Begleitung von hochsensiblen Menschen (Z25& Z190-195). B3 hat ebenfalls beruflich Kontakt mit dem Thema Hochsensibilität. In ihrer Praxis begegnet sie dem Thema immer wieder (Z85). B4 (Z155-158) hat ihre Hochsensibilität entdeckt und leitet nun eine Gesprächsrunde für hochsensible Menschen. Zudem wollte sie eine solche Runde auch in psychiatrischen Einrichtungen anbieten, was jedoch abgelehnt wurde. B5 hat die Hochsensibilität vor einem Jahr entdeckt und nun für sich gemerkt, dass er seinen Job wechseln muss, weil er sich nicht mehr gerecht wird. Er vertraut darauf, dass die Hochsensibilität mit ihren Stärken ihm nun im neuen Job als Energieheiler hilfreich sein wird (Z218-221, Z225). B6 arbeitet als Ergotherapeutin mit hochsensiblen Menschen. Sie versucht ihnen zum einen Akzeptanz gegenüber sich selbst, aber auch Strategien zu vermitteln (Z24; Z135-137 & Z170). B7 arbeitet als Heilpädagogin hauptsächlich mit Kindern mit einer Autismusspektrumsstörung zusammen. In dieser Arbeit sieht sie sich auch immer wieder mit Hochsensibilität konfrontiert (Z40-44.).

Zusammenfassung:

Zusammengefasst kann gesagt werden, dass das Thema seit dem Erstkontakt alle befragten Personen weiter begleitet.

5.4 Informationsarbeit in Bezug auf Hochsensibilität

In diesem Kapitel steht die Darstellung der Ergebnisse in Bezug auf die Informationsangebote im Vordergrund. So werden zum einen Informationsquellen, existierende Angebote und deren Qualitäten, aber auch Kritik daran aufgegriffen.

5.4.1 Informationsquellen

Auf die Frage, wo man sich über das Konstrukt Hochsensibilität informieren kann, wenn man kein Bild davon hat, wurden verschiedene Quellen genannt. Diese werden in der nachfolgenden Darstellung aufgeführt.

Abbildung 8: Übersicht über die genannten Informationsquellen (eigene Abbildung)

5.4.2 Qualität des momentanen Informationsangebots

Wie in der Darstellung im Kapitel 5.4.1 sichtbar wird, sind unterschiedliche Informationsquellen genannt worden. Die Mehrheit der befragten Personen empfindet die Quellen als zureichend, zumindest für ihren persönlichen Gebrauch. B2 (Z298-346) kritisiert, dass das Informationsangebot stark aus der pathologischen und somit defizitorientierten Sicht verfasst ist und fordert, dass der Blick geweitet wird und auch die Qualitäten ins Spiel kommen. Nur dann seien die Hochsensiblen auch für Arbeitgeber*innen interessant. Ansonsten werde der Eindruck erweckt, dass Hochsensible eher geschäftsschädigend seien. Von B5 (Z181-182), der selbst hochsensibel ist, wird die Frage aufgeworfen, ob Normalsensible das Konstrukt anhand des momentanen Informationsangebotes nachvollziehen können. B7 stellt sich genau die umgekehrte Frage und wirft ein, dass es für sie ausreichend war, sie aber nicht wisse, ob Hochsensible damit genügend bedient werden (Z111-115). B1 sieht das Angebot kritisch: «Es kreucht und fleucht viel» (391-392). B4 (Z183) und B5 (Z187) wünschten sich etwas mehr Wissenschaftlichkeit, um mehr Akzeptanz für das Konstrukt zu erreichen. Für ihre persönlichen Bedürfnisse reiche das Angebot aber aus.

Zusammenfassung:

Den Befragten zufolge umfasst das Informationsangebot, das mittlerweile in einer grossen Menge existiert, sowohl qualitativ hochwertiges Material als auch gegenteiliges. Kritik wird dahingehend geäussert, dass die Informationen scheinbar defizitorientiert und zu eng gefasst sind.

5.4.3 Bedarf an weiteren Informationsangeboten

Wie B1 (Z389-397) sagt, gibt es bereits sehr viel Informationsmaterial zum Thema Hochsensibilität auf dem Markt. Es stellt sich also die Frage, ob die Nachfrage nach mehr Informationsangeboten überhaupt vorhanden ist oder, ob der Markt bereits gesättigt ist.

Alle Befragten erachten es als wichtig, dass weitere Informationsarbeit in diesem Bereich geleistet wird. B7 (Z96-101) und B3 (Z193) führen in diesem Zusammenhang vor allem Berufe im sozialen Bereich an. In diesem empfinden sie es als wichtig. B7 nennt hier, dass sie es als herausfordernd empfinden würde, die breite Gesellschaft im Bereich Hochsensibilität aufzuklären. Dass sie es aber im sozialen Bereich als notwendig erachte (Z96-101). B2 hingegen möchte eine möglichst breite Masse ansprechen (Z303). B1 empfindet es wichtig, damit falsche Diagnosen vermieden werden können (Z257-261). Neben der Vermeidung von Falschdiagnosen führen die interviewten Personen auch die Steigerung der Akzeptanz, Aufklärung und die mögliche Nutzung der Fähigkeiten von Hochsensiblen für unsere Gesellschaft als Gründe für eine breitere Information an (B2, Z334-337; B3, Z192 & B5, Z145-149).

Zusammenfassung:

Obwohl bereits ein grosses Angebot an Informationsmaterial besteht, wird weitere Informationsarbeit als wichtig erachtet.

5.4.4 Erstellung von Informationsmaterial

Im Zusammenhang mit der Masterarbeit wird auch ein Informationsblatt erstellt. Diesbezüglich sind die Personen angesprochen worden, was aus ihrer Sicht wichtig ist und demnach auf das Informationsblatt gehört. Hier sind sehr viele unterschiedliche Aspekte angeführt worden, welche untenstehend stichwortartig festgehalten werden:

- Charaktereigenschaft (B1, Z428)
- 20 Prozent der Bevölkerung hochsensibel (B1, Z430)
- Alltagssituationen wie Einkaufen können überfordernd sein (B1, Z432-434)
- Reizempfindlichkeit (B1, Z437 & B6, Z351)
- Anlaufstellen (B1, Z438 & B7, 128)
- Sinnesmodalität, Intelligenz, Arbeitsstil und Handlungsstil (B2, Z350-351)
- trainierbar (B2, Z353)
- Definition von Hochsensibilität (B3, Z206 & B7, Z125-126)
- Hochsensibilität in der Schule (B3, Z206-207)
- Studien (B4, Z175)
- Unterschied empfindlich und empfindsam (B4, Z189)
- wertfreie Darstellung von Hochsensibilität (B5, Z211)
- keine Krankheit (B5; Z211)
- Stärken und Schwächen (B5, Z212-213)

- Umgang (B5, Z213-218)
- Hochsensible sind Teil der Gesellschaft (B5, Z218)
- hohes Empfindungsvermögen (B6, Z348)
- Selbstakzeptanz (B6, Z357-358)
- Merkmale von Hochsensibilität (B7, Z125-126)

5.5 Diagnose Hochsensibilität

Im Interview wurden die Interviewpartner*innen auch auf eine Diagnose angesprochen. Diesbezüglich liessen sich unterschiedliche Ergebnisse ausmachen, welche den Subkategorien Notwendigkeit einer Diagnose, Vorteile einer Diagnose, Nachteile einer Diagnose, Fehldiagnosen oder Komorbiditäten sowie Diagnosestellung zugeordnet werden können. Die Ergebnisse werden nachfolgend aufgeführt.

5.5.1 Notwendigkeit einer Diagnose

Auf die konkrete Frage, ob es eine Diagnose braucht, hat nur eine Minderheit mit ja oder nein geantwortet (B4, Z200 & B5, Z284). Für B2 ist es «nicht hilfreich» (Z407). Für B4 und B5 hingegen, die beide als Betroffene interviewt wurden, ist es notwendig, um Anerkennung sowie Verständnis zu erlangen. Die übrigen Befragten, also vier Personen, antworteten, dass sie Diagnosen grundsätzlich kritisch gegenüberstehen, aber sie manchmal sinnvoll sein können, vor allem dann, wenn sie einen Nutzen haben müssen und sich nicht einschränkend oder nachteilig auf die diagnostizierte Person auswirken (B1, Z348; B3, Z267-269.; B6, Z371 & B7, Z136-140).

Zusammenfassung:

Die Antworten auf die Frage, ob es eine Diagnose braucht, sind unterschiedlich. So wird eine Diagnose nicht per se abgelehnt, aber auch nur befürwortet, wenn sie einen Nutzen hat.

5.5.2 Vorteile einer Diagnose

Die Vorteile einer Diagnose sehen die Personen darin, dass sie Schutz bietet (B1, Z344), aber auch das Verständnis (B1, Z365; B4, 202-203; B5, Z337 & B7, Z136-139) fördern kann. Der Aspekt Verständnis bezieht sich sowohl auf Selbstverständnis und Selbstakzeptanz (B4, Z245-246; B5, Z337 & B7, Z136-139), was wiederum entlastend wirken kann, als auch auf das Fremdverständnis (B1, Z365; B3, Z268-269; B4, Z202-203 & B7, Z136-139). Im Fremdverständnis sieht B1 (Z351) den Vorteil, dass eine Rücksichtnahme eher gewährleistet ist. Auch B4 sieht den Vorteil im Fremdverständnis, das möglicherweise durch eine Diagnose erhöht wird, darin, dass man als Person eher ernst genommen wird (Z202-203). Eine weitere Entlastung sehen die Befragten darin, dass man einen Namen für das Persönlichkeitsmerkmal hat und so spezifisch darauf eingehen kann (B3, Z270-271; B4, Z245-246 & B6, Z396).

Zusammenfassung:

Die Vorteile einer Diagnose werden in der Akzeptanz und dem Verständnis gegenüber Menschen mit Hochsensibilität gesehen.

5.5.3 Nachteile einer Diagnose

Neben den Vorteilen einer Diagnose werden auch Nachteile genannt. B1 (Z353-357) findet, dass eine Gefahr in der Diagnose darin bestehen kann, dass zu viel Rücksicht genommen wird und ein Verhalten immer durch die Diagnose entschuldigt wird oder man die Person gar nicht erst eine Aufgabe versuchen lässt. Das empfindet sie als schädlich. B2, als Arzt, sieht die Gefahr einer Diagnose darin, dass die Hochsensibilität in einen pathologischen Kontext (Z407-408) gesetzt wird und eine Stufe zwischen Arzt und Patient geschaffen wird, was er wiederum als hemmend empfindet (Z408-412). Neben diesen Aspekten führt B4 den Punkt an, dass sie Personen erlebt hat, die, nachdem sie einen Namen für ihre Charaktereigenschaft hatten, so nicht sein wollten (Z256-257). Diese Personen erlebten die Zuschreibung als belastend. B6 steht Diagnosen sehr kritisch gegenüber und empfindet diese auch als beleidigend (Z369). B7 sieht in der möglichen Stigmatisierung einen Nachteil. Es kann ihrer Ansicht nach passieren, dass Personen dadurch einen Stempel aufgedrückt bekommen (Z144-147).

Zusammenfassung:

Die Gefahr einer Diagnose wird in der (Selbst-)Stigmatisierung und den damit verbundenen Handlungen gesehen.

5.5.4 Fehldiagnosen oder Komorbiditäten im Zusammenhang mit Hochsensibilität

B1 (Z257-261 & Z265) erwähnt im Interview, dass sie eine Aufklärung im Bereich Hochsensibilität als wichtig empfindet, damit Fehldiagnosen vermieden werden können. Sie führt an, dass es vorkommen kann, dass Hochsensible mit ADHS oder Asperger diagnostiziert werden. Dabei handelt es sich dann möglicherweise um Fehldiagnosen. Doch es kommt scheinbar auch vor, dass Hochsensibilität mit gewissen weiteren Störungen oder Krankheiten einhergehen kann. So sieht B1 beispielsweise eine

Komorbidität zwischen Hochbegabung und Hochsensibilität. B3 tönt im Interview ebenfalls mögliche Komorbiditäten zwischen ADHS/ADS und Hochsensibilität an (Z235-238).

B2 (Z189-192) hat sich genau das Aufheben von Fehldiagnosen zur Aufgabe gemacht. Er versucht, hochsensible Menschen, bei denen eine psychische Erkrankung diagnostiziert wurde, zu erkennen und diese durch Coaching wieder fit zu machen. Das bedeutet, dass er herauszufiltern versucht, wer grundsätzlich hochsensibel ist, aber diese Hochsensibilität nicht (mehr) steuern kann und dadurch an psychischen oder psychosomatischen Erkrankungen leidet. Hier sieht auch B6 (Z390-394) ihre Aufgabe. Meist kommen Patient*innen zu ihr mit Diagnosen, die von Burnout über Depression bis zu Prokrastination reichen. Viele davon haben dann bei ihr ein «Aha-Erlebnis», wenn sie hören, dass sie möglicherweise hochsensibel sind. «Denn es irren ganz viele Leute herum mit irgendwelchen Diagnosen und dementsprechend auch Medikamenten» (B6, Z408-409).

Zusammenfassung:

Den Befragten zufolge kommt es mehrfach auch zu Fehldiagnosen beziehungsweise werden nur Teilaspekte erkannt und die Hochsensibilität bleibt dabei unerkannt. Zudem kann es scheinbar auch bei Hochsensibilität zu Komorbiditäten kommen.

5.5.5 Diagnosestellung

Die befragten Personen wurden unter anderem auch auf die Diagnosestellung angesprochen. Also konkret formuliert, wie sie ihre Diagnose erhalten haben beziehungsweise wie die Personen, die sie kennen und die hochsensibel sind, ihre Diagnosen erhalten haben. Die Frage wurde im Wissen darum gestellt, dass es noch keine offizielle Diagnose gibt, welche in einem Klassifikationssystem zu finden ist. Dies führt B3 auch nochmals deutlich an (Z254-256).

B1 (Z312) und B3 (Z252-254) erwähnen die Skala von Elaine Aron als Anhaltspunkt für die Feststellung von Hochsensibilität. B2 (Z138-143) hingegen führt an, dass er diese und weitere Skalen zu wenig umfassend und zu pathologisch findet. Für ihn ist es viel wichtiger, ob die Menschen zwischen den Zeilen lesen und verknüpft denken können. Das macht für ihn Hochsensibilität viel eher aus. Den Rest, also die pathologischen Aspekte, kann man aus seiner Sicht beheben. B4 ist durch die Skala von Aron zur Einschätzung gekommen, dass sie hochsensibel ist, hat sich daraufhin in die Thematik eingelese und Aspekte als auf sie zutreffend empfunden (Z228-237). B5 hat lediglich nachgelesen und sich mit seiner Mentorin ausgetauscht (Z366-370). Auch B7 schätzt die ihr bekannten Personen ohne bisherigen Bezug einer Skala als hochsensibel ein (Z153-154).

Zusammenfassung:

Bisweilen existieren weder ein objektives Diagnoseinstrument noch eine offizielle Diagnose. Hochsensible entdecken ihre Hochsensibilität durch Selbst- und Fremdzuschreibungen anhand von Beobachtungen und der HSP-Skala.

6 Diskussion und Interpretation der Ergebnisse

Im vorliegenden Kapitel werden die bereits dargestellten Ergebnisse nochmals aufgegriffen und in Zusammenhang mit der Theorie gebracht. Vor dem Hintergrund der Theorie werden die Ergebnisse diskutiert sowie interpretiert. Die Ergebnisse aus den Interviews werden an dieser Stelle aber nicht als richtig oder falsch beurteilt, sondern als individuelle Sichtweisen und Eröffnung neuer Blickwinkel und Perspektiven angeführt (Reinders, 2016).

6.1 Auffassung von Hochsensibilität

In den Interviews kommt zum Ausdruck, dass bei hochsensiblen Menschen in Bezug auf Reize, sowohl innere als auch äussere, weniger gefiltert wird beziehungsweise, dass diese Menschen eine erhöhte Reizoffenheit mit sich bringen (Kap.5.1.1). An diesem Punkt setzen auch die Theorien an. So beschreibt auch Aron (2014) eine Reizoffenheit, die sich nach Jagiellowicz et al. (2010) sowohl auf innere als auch auf äussere Reize bezieht. Weitere Übereinstimmungen lassen sich auch in Bezug darauf finden, dass es sich bei Hochsensibilität nicht um eine Krankheit handelt (B5, Z211), was auch Aron betont (2014). B2 schätzt jedoch die Anzahl hochsensibler Menschen auf einen prozentualen Anteil von zehn bis zwölf und empfindet die 15 bis 30 Prozent, die in der Theorie genannt werden (Aron, S.20f.; Lionetti et al., 2018) als zu hoch. B2 führt diese Annahme aber nicht weiter aus (Z255-257).

Der Fakt, dass alle befragten Personen sehr unterschiedliche Merkmale von Hochsensibilität zum Ausdruck bringen, könnte darauf zurückgeführt werden, dass es sich bei der Hochsensibilität um ein Konstrukt (siehe Erklärung im Kapitel Begrifflichkeit) handelt. Das bedeutet, Hochsensibilität kann nicht direkt beobachtet, aber durch die Beobachtung von Eigenschaften, die den vier Merkmalen nach Aron (2014) zugeordnet werden, erschlossen werden. An dieser Stelle kommt auch zum Ausdruck, was Aron immer wieder betont, und zwar: «Every Highly Sensitive Person Is Different, and Different at Different Times» (Aron, 2016, author's note). Demnach scheint es, dass die befragten Personen bislang sehr unterschiedliche Erfahrungen im Bereich der Hochsensibilität sammelten. B2 führt in Anbetracht der vorherrschenden Definitionsansätze an, dass er diese Ansätze als zu pathologisch und dysfunktional empfinde (Z30-32). Er wünscht sich an dieser Stelle, dass der Blickwinkel geweitet wird. Dennoch sieht B2 auch, dass Hochsensibilität durchaus eine dysfunktionale und pathologische Seite haben kann. Er geht dabei aber davon aus, dass negative Eigenschaften ans Licht treten, wenn es sich um einen Zustand der Erschöpfung handelt (Z36-40). Neben dieser Gefahr, die die Hochsensibilität mit sich bringen kann, wird auch die Gesellschaft als Herausforderung genannt. Insbesondere der Umgang mit Sensibilität und deren Stellenwert in unserer Gesellschaft scheinen hochsensiblen Menschen nicht zuträglich zu sein (Kap. 5.1.4.). Auch Küster erwähnt diesen Aspekt des Umgangs mit Sensibilität in Abhängigkeit der Kultur (Küster, 2021). Parlow (2015) kommt ebenfalls zum Schluss, dass die Gesellschaft und deren Umgang mit Sensibilität Auswirkungen auf hochsensible Menschen hat. Das Weiten des Blickwinkels, was von B2 gefordert wird, führt auch zur Sicht auf die Chancen, die sich durch die Hochsensibilität eröffnen. B6 sieht Hochsensibilität als Ressource, wenn der

Umgang damit gelernt ist (Z30-33). Viele der Merkmale, die im Kapitel 5.1.2. angeführt sind, sind dann als Qualitäten zu verstehen, die für die gesamte Gesellschaft von Bedeutung werden können, nämlich dann, wenn sie durch eine Wir-Orientierung (B2, Z61-67) in den (Berufs-)Alltag einfließen kann. Damit dies aber geschehen kann, müssen die hochsensiblen Menschen sich selbst akzeptieren und einen Umgang mit dem Wesensmerkmal lernen. Denn die Veranlagung allein reicht noch nicht, um kompetent agieren zu können (Küster, 2021).

«Es ist einfach nicht ein Mountainbike. Es ist ein filigranes, italienisches, sauteueres Rennvelo. Das muss man einfach ein wenig anders fahren» (B2, Z339-341). Wie man dieses Rennvelo fahren könnte, wird im nächsten Kapitel diskutiert.

6.2 Umgang mit Hochsensibilität

Der Vergleich mit dem Rennvelo, der von B2 (Z339-341) angestellt wurde, scheint zu zeigen, dass die Hochsensibilität spezieller Beachtung bedarf. Auch Aron selbst nennt sowohl die Beachtung als auch die Achtung der Hochsensibilität, die auch durch die hochsensiblen Personen aufgebracht werden soll. So setzt sie sich in einzelnen Kapiteln, aber auch ganzen Publikationen mit dem Umgang mit der Hochsensibilität auseinander (Aron, 2016; Aron, 2021). Neben Aron sehen auch Trappmann (2016) oder Parlow (2015), dass der Umgang mit der Hochsensibilität gelernt sein muss, um das Wesensmerkmal zu stärken. Es scheint sich hier also um einen Schlüsselaspekt zu handeln. Denn, ist der Umgang nicht gelernt, sehen die befragten Personen vor allem Herausforderungen in der Hochsensibilität. Dabei scheint auch in den Interviews stark der persönliche Umgang und weniger der Umgang des Umfelds zum Tragen zu kommen. Zwar ergibt sich in den Interviews, dass das Umfeld einige Unterstützung bieten kann, indem es Zeit gibt, gewisse Reize vermeidet, Respekt und Toleranz sowie ernst nehmen entgegenbringt. Dennoch stellt sich auch heraus, dass ein grosser Teil des Umgangs bei den hochsensiblen Menschen liegt. Sie müssen sich selbst akzeptieren, nicht mit anderen vergleichen und ihre Bedürfnisse kennen und kommunizieren können. Hinzu kommt, dass spezifische Strategien im Umgang mit der persönlichen Hochsensibilität erlernt werden können (Kap.5.2.). Es zeigen sich hier grosse Überschneidungen mit der Literatur. Zum einen findet sich in der Recherche kaum etwas in Bezug auf den Umgang des Umfeldes mit Hochsensibilität (abgesehen vom Umgang mit Kindern). Zum anderen spricht Trappmann davon, dass persönliche Bedürfnisse erkannt werden müssen und das Leben nach diesen ausgerichtet werden muss (2016). Das bedeutet aber nicht, dass nur noch der Weg des geringsten Widerstands gegangen werden soll, sondern, dass Grenzen langsam abgebaut/ erweitert werden (Parlow, 2015). B2 spricht gar von einem Training, welches das Hirn braucht, um mit der Hochsensibilität umgehen zu können. Es muss gelernt werden, wie das Hirn gesteuert werden kann (Z98-101). Parlow (2015) unterstreicht diese Annahme, indem er davon ausgeht, dass es sich um ein Präzisionswerkzeug handelt, dessen Bedienung einige Kenntnis verlangt.

Im Interview wurde keine explizite Frage in Bezug auf den Umgang mit Hochsensibilität in der Schule formuliert. Dennoch sind einige Aussagen diesbezüglich gemacht worden. In Bezug auf die Tipps, welche Aron formuliert hat, zeigen sich gewisse Parallelen. So erwähnt Aron, dass sich jede Klasse aus unterschiedlichen Kindern und somit einer grossen Vielfalt zusammensetzt (2019). Dieser Hinweis

bestätigt die Aussage, dass Toleranz seitens Lehrpersonen (B1, Z176) ein wichtiger Aspekt im Umgang mit Hochsensibilität ist. Auch der in Interviews genannte Aspekt Zeit spiegelt sich in unterschiedlichen Tipps wider. So benötigen hochsensible Kinder (und auch Erwachsene) oft mehr Zeit, um sich in neuen Situationen und Gruppen zurechtzufinden. Die Wahl des Sitzplatzes, die Möglichkeit den Raum zu verlassen sowie der Hinweis auf Hilfsmittel (B1, Z189; B2, Z491-492. & B3, Z105& 207-210) lassen sich unter anderem der Prävention von Übererregung zuordnen (Aron, 2019). Weiter ist die Forderung nach Profiling gefallen. Das bedeutet, dass die Lerntypen der Kinder berücksichtigt werden und der Unterricht daran angepasst wird (B2, Z413-417). Aron führt dies ebenfalls an. Sie erwähnt hierbei, dass sich die Lehrpersonen bewusst sein müssen, dass es eine Vielzahl an unterschiedlichen Lernstilen gibt und die Hochsensibilität eine Auswirkung auf diesen hat (Aron, 2019).

6.3 Berührungspunkte mit Hochsensibilität

So facettenreich die Auffassung von Hochsensibilität ist, so unterschiedlich zeigen sich auch die Berührungspunkte, die die befragten Personen mit der Hochsensibilität haben. Obwohl die einen Personen mit Hochsensibilität in den Interviews angaben, dass sie immer eine Differenz zwischen ihnen und anderen wahrgenommen hatten, konnten sie sich diesen Unterschied lange nicht erklären (B4, Z67-68). Die anderen Personen haben keinen Unterschied wahrgenommen und ihre Wahrnehmung als Norm angesehen (B5, Z34-38). Nur eine Minderheit der befragten Personen setzt sich seit der Geburtsstunde des Begriffes der Hochsensibilität, Mitte der 1990er Jahre, aktiv damit auseinander. Vielmehr scheint sich herauszukristallisieren, dass im Verlauf der letzten 25-30 Jahre kontinuierlich das Interesse und das Bewusstsein bezüglich der Existenz von Hochsensibilität gestiegen ist. So sind in den Jahren zwischen 2017 und 2022 drei der sieben befragten Personen in Kontakt mit dem Konstrukt gekommen (Kap. 5.3.1). Dies lässt sich auch auf die steigende Anzahl an Publikationen, Übersetzungen in diverse Sprachen, Dokumentarfilmen, Kursen, wissenschaftlichen Studien, Internetseiten und auf weitere Informationsangebote zurückführen (Aron, 2016). Auf der Suche nach Fachpersonen unterschiedlicher Berufsgruppen, die sich im Bereich der Hochsensibilität auskennen, hat sich herausgestellt, dass die Mehrheit dieser Personen sich selbst ebenfalls als hochsensibel bezeichnet. Lediglich zwei der sieben interviewten Personen bezeichnen sich nicht als hochsensibel. Seit ihrem Erstkontakt mit dem Thema setzen sich alle befragten Personen mit diesem Thema auseinander und sind stets in Kontakt damit. Diese Menschen organisieren Gesprächsgruppen, Weiterbildungen, Kurse oder bieten therapeutische Angebote an. Sie setzen sich bewusst mit der Hochsensibilität auseinander (Kap.5.3.3). Dieser Einsatz trägt dazu bei, dass die Gesellschaft von der Hochsensibilität erfährt und hochsensible Menschen Anlaufstellen und Unterstützung haben. Je mehr Personen für Hochsensibilität eintreten, desto eher kann die Gesellschaft diese Menschen akzeptieren (Trappmann, 2016).

Diesbezüglich drängt sich nun die Analyse bestehender Angebote, deren Qualität sowie Möglichkeiten der Weiterentwicklung von Informationsangeboten auf.

6.4 Informationsarbeit in Bezug auf Hochsensibilität

Die Zahl der Informationsmöglichkeiten und Angebote ist in den Jahren nach der Erstveröffentlichung des Konzepts durch Aron, Mitte der 1990er Jahre, gestiegen (Aron, 2016). Auch Vita gibt im Vorwort an, dass die Zahl an Publikationen stetig steigt (Vita, 2019). Mit Blick auf ihre persönlichen Erfahrungen und Bedürfnisse beurteilen die Personen sowohl die Anzahl der Angebote als auch deren Qualität unterschiedlich. Für die Mehrheit der befragten Personen ist die Qualität der Angebote zufriedenstellend. Einmal wird die grosse Menge an Informationsmaterial, das in sehr unterschiedlicher Qualität daherkommt, kritisiert (B1, Z391-392). Ein weiterer Kritikpunkt wird bezüglich des Aspekts der Pathologisierung und Dysfunktionalität genannt (B2, Z302-346), der beim Grossteil der Literatur scheinbar im Fokus steht. Es wird ein breiterer Blick gefordert, in dem die Perspektiven geöffnet sind. Die Tatsache, dass das Informationsangebot immer grösser und durch unterschiedliche Medien angeboten wird (Aron, 2016), spiegelt sich auch in den Informationsquellen wider, die die befragten Personen genannt haben. Diese Tatsache lässt auf eine breite Zugänglichkeit schliessen und dennoch sind die befragten Personen überzeugt, dass es im Bereich der Informationsarbeit weiterer Angebote bedarf (Kap. 5.4.3). Es herrscht jedoch Uneinigkeit darüber, wer durch die Informationsangebote angesprochen werden soll. Insbesondere zwei unterschiedliche Meinungen manifestieren sich. Zum einen existiert die Auffassung, dass eine breite Masse angesprochen werden soll (B2, Z303) und zum anderen wird auch die oppositionäre Meinung geäussert, wonach vor allem die sozialen Berufe angesprochen werden sollen (B7, Z96-101).

Im Kapitel «Quintessenz für das Informationsblatt» werden vier Hauptfragen aufgeführt, die auf dem Informationsblatt beantwortet werden sollen. Die befragten Personen wurden ebenfalls darauf angesprochen, welche Informationen für sie unbedingt auf das Informationsblatt gehören. An dieser Stelle werden die persönlichen Überlegungen, die in oben beschriebenem Kapitel angestellt wurden, mit den Aussagen der Interviewpartner*innen verknüpft. Bei der Erstellung des Informationsblattes wurden fünf Hauptfragen formuliert. Es zeigt sich, dass alle Aussagen der befragten Personen diesen fünf Hauptfragen zugeordnet werden können.

Hauptfrage	Aussagen Interviews
Was ist Hochsensibilität?	Charaktereigenschaft (B1, Z428), prozentualer Anteil (B1, Z430), Reizempfänglichkeit (B1, Z437 & B6, Z351), Sinnesmodalität (B2, Z350-351.), Intelligenzen, Arbeits- und Handlungsstil (B2, Z350-351), Definition von Hochsensibilität (B3, Z206 & B7, Z125-126), keine Krankheit (B5, Z211), Merkmale (B7, Z125-126), Studien (B4, Z175)
Wie zeigt sich Hochsensibilität?	Alltagssituationen teilweise überfordernd (B1, Z432-434), Stärken und Schwächen (B5, Z212-213), hohes Empfindungsvermögen (B6, Z348), Merkmale (B7, Z125-126)
Welchen Umgang bedarf Hochsensibilität?	Anlaufstellen (B1, Z438 & B7 Z128), Umgang (B5, Z215-218), Selbstakzeptanz (B6, Z357-358), trainierbar (B2, Z353),
Wie können Lehrpersonen und Heilpädagog*innen hochsensible Kinder unterstützen?	Hochsensibilität in der Schule (B3, Z206-207),
Wo kann man sich weiter informieren?	Anlaufstellen (B1, Z438 & B7, Z128)

Tabelle 15: Gegenüberstellung persönliche Überlegungen und Aussagen aus den Interviews (eigene Darstellung)

Die persönlichen Überlegungen und die genannten Informationen scheinen sich in vielen Punkten zu überschneiden. Ein Aspekt, der weder in die Angaben noch in die persönlichen Überlegungen einfließt, ist die Diagnose. Diese gehört entweder nicht zu den wichtigsten Informationen oder es kam in den Interviews nicht zum Ausdruck. Die Verknüpfung der Ergebnisse zum Thema Diagnose mit der beigezogenen Literatur findet sich im nächsten Kapitel.

6.5 Diagnose Hochsensibilität

Die Tatsache, dass Hochsensibilität nicht als Krankheit oder Störung in den internationalen Klassifikationssystemen definiert ist (Aron, 2014), zieht auch nach sich, dass es keine offizielle Diagnose gibt. Kriterien zur objektiven Feststellung von Hochsensibilität fehlen noch (Konrad, 2017 zitiert nach Ritter, 2017). Die Unsicherheiten in Bezug auf Diagnosen und die Feststellung von Hochsensibilität scheinen sich auch in den Interviews zu zeigen (Kap.5.5). Es wird von den interviewten Personen betont, dass es sich nicht um eine Krankheit (B5, Z211) oder Störung (B4, Z113) handelt und dennoch besteht teilweise der Wunsch nach einer Diagnose, einer solchen, die das Verständnis und die Akzeptanz allenfalls erhöhen würde (B4, Z200 & B5, Z284). In diesem Punkt stimmen fast alle befragten Personen überein und geben an, dass sie eine Diagnose für sinnvoll halten, wenn sie sich nicht nachteilig auf die betroffenen Personen auswirkt (B1, Z348; B3, Z267-269; B6, Z371 & B7, Z136-140). Es soll ihrer

Ansicht nach also nicht zu einer Stigmatisierung durch die Diagnose kommen, sondern dieselbe soll vielmehr zur Information und zum Verständnis sowie zur Wahrnehmung von Hochsensibilität beitragen. Zudem muss immer der Einzelfall im Fokus liegen. Hier setzt auch Prengel mit ihrer Ansicht an. Kategorien sollen nicht dazu dienen, Menschen zu stigmatisieren und in eine Schublade zu stecken. Vielmehr sollen diese Kategorien genutzt werden, um Wissen zu sammeln, Benachteiligungen zu benennen und dann dennoch jeden Fall als Einzelfall zu betrachten (Prengel, 2018). Wozu das Fehlen einer Kategorie oder das Wissen darum führen können, scheint sich in mehreren Beispielen zu zeigen. Insbesondere B2 und B6 erwähnen Fälle von diagnostizierten psychischen oder psychosomatischen Erkrankungen, welchen aber ihrer Ansicht nach nicht diese Diagnosen zugrunde lagen, sondern deren Ursache eigentlich Hochsensibilität war. Diese Personen erhielten Medikamente, obwohl die Therapie bei ihnen an einem anderen Ort hätte ansetzen müssen. Der Literatur ist zu entnehmen, dass es tatsächlich möglich ist, dass hochsensible Personen ohne eigentlich Störung mit einer Störung diagnostiziert wurden oder eine falsche Diagnose gestellt wurde. «Andererseits gibt es auch hochsensible Menschen, die keine Störung aufweisen, bei denen man jedoch eine diagnostiziert hat; andere haben eine Störung, jedoch wurde die falsche Diagnose gestellt» (Aron, 2014, S.22). Im Zusammenhang mit der Frage, wie die befragten Personen zu ihrer Einschätzung von Hochsensibilität gekommen sind, ist oftmals der Begriff HSP-Skala gefallen. Diese wird beispielsweise auch von B3 (Z252-254) und B4 (Z228) aktiv verwendet. Weiter geht es um Selbstbeschreibungen und Beobachtungen, welche zur Einschätzung der Hochsensibilität beitragen. Auch hier zeigt sich ein scheinbarer Mangel an objektiven Messmöglichkeiten, der durch Konrad erwähnt wird (2017 zitiert nach Ritter, 2017). Gerade in Bezug auf die HSP-Skala wird von B2 Kritik geäußert. Insbesondere die Pathologisierung sowie der Fokus auf Dysfunktionalitäten ist seiner Meinung nach nicht das Problem. Aus seiner Sicht lassen sich die Aspekte, die in diesen Fragebogen eruiert werden, durch Erlernen von Strategien beheben. Viel eher geht es darum, ob jemand auch in Zusammenhängen denken und zwischen den Zeilen lesen kann. Das ist für ihn ein wichtiger Aspekt, der durch diese Fragebogen nicht abgedeckt wird (Z137-143). Hier setzt auch Aron mit ihrer Selbstkritik an und bestätigt, dass der Fragebogen zu negativ formuliert ist und zudem auch zu wenig umfassend. Sie begründet dies unter anderem damit, dass die Skala seit Mitte der 1990er Jahre existiert und die Forschungen in diesem Bereich damals noch ganz am Anfang waren. Mittlerweile ist ein Team an der Ausarbeitung einer neuen Skala, die alle vier Merkmale von Hochsensibilität abdecken soll (Aron, 2022).

6.6 Beantwortung der Fragestellung

Die Beantwortung der Fragestellung wird anhand der Fokussierung und Beantwortung der Forschungsfragen vorgenommen. Die Fragestellung der vorliegenden Arbeit lautete:

Wie kann ein Beitrag zur kompakten und fundierten Information von Lehrpersonen und Heilpädagog*innen in Bezug auf das Konstrukt Hochsensibilität geleistet werden?

Was verbirgt sich hinter dem Konstrukt Hochsensibilität? Die erste Forschungsfrage setzte sich mit dem Konstrukt in seinen theoretischen Facetten auseinander. Es kann an dieser Stelle festgehalten werden, dass es sich bei der Hochsensibilität um ein Persönlichkeitsmerkmal handelt, welches sich in

vier beobachtbaren Merkmalen äussert und geschlechtsunabhängig auftritt (Aron, 2014). Mittlerweile wird bei Sensibilität von einem Kontinuum ausgegangen, welches die Ausprägung der Sensibilität beschreibt (Lionetti et. al., 2018). Die neurologischen Forschungen (Pluess, 2021) sind bislang eher rar und werden in den nächsten Jahren verstärkt in den Fokus der Forschungen gerückt werden müssen, damit objektive Messungen der Hochsensibilität möglich werden. Ein weiterer wichtiger Aspekt im Bereich der Hochsensibilität ist der Umgang damit, welcher teilweise bereits als Kind erlernt wird, teilweise aber bewusster Trainings bedarf (Parlow, 2015). Es handelt sich beim Konstrukt aber weder um eine Krankheit noch um eine Störung (Aron, 2014)

Wie wird das Konstrukt aus unterschiedlichen Fachrichtungen und von Betroffenen betrachtet/ gefasst? Die Interviews ergaben eine Bandbreite an unterschiedlichen Einblicken ins Thema der Hochsensibilität. Die Vorstellungen von Hochsensibilität deckten sich in einigen grundlegenden Punkten. Demnach sehen alle befragten Personen eine Besonderheit in der Reizwahrnehmung und -verarbeitung. Auch dass die Hochsensibilität sowohl positive als auch negative Aspekte mit sich bringt, wird von allen befragten Personen so aufgefasst. Hinsichtlich einer Diagnosestellung wird ebenfalls in eine ähnliche Richtung geblickt. Diagnosen müssen einen Sinn erfüllen und dürfen sich nicht nachteilig auf die diagnostizierten Personen auswirken. Doch neben diesen Gemeinsamkeiten konnten auch einige Unterschiede in den Perspektiven ausgemacht werden. Dabei fällt auf, dass beispielsweise die Person B2, welche die medizinische Perspektive ermöglicht, auch stark aus dieser argumentiert. Schlagworte sind dabei beispielsweise Dysfunktionalität und Pathologisierung. Trotzdem fokussiert B2 auch die Aspekte der Selbstakzeptanz und der Möglichkeit oder gar der Pflicht, Hochsensibilität zu trainieren. B6, die als Ergotherapeutin arbeitet, argumentiert ebenfalls anhand der Selbstakzeptanz, aber zusätzlich auch durch Strategien, welche im Bereich der Ergotherapie wichtig sind. Auch die anderen befragten Personen scheinen in ihren Antworten Verknüpfungen zu ihrem Berufsalltag zu zeigen. Es stellt sich heraus, dass bereits ganz unterschiedliche Fachrichtungen sich mit dem Konstrukt Hochsensibilität befassen und dieses auch zum Thema in diversen Bereichen wurde. Dies ermöglichte zum einen das Aufzeigen unterschiedlicher Fachrichtungen, die sich mit dem Thema Hochsensibilität beschäftigen, aber andererseits trugen die verschiedenen Perspektiven dazu bei ein möglichst ganzheitliches Bild zu erhalten. Dieses Bild wurde durch die Erfahrungen hochsensibler Menschen, welche in den Interviews ebenfalls zu Wort kamen, ergänzt. Es konnte dadurch sowohl eine Aussen- als auch eine Innenperspektive des Konstrukts geschaffen werden.

Inwieweit können fachlich fundierte Erkenntnisse kompakt festgehalten werden? Die Interviewpartner*innen wurden unter anderem auf die Erstellung des Informationsblatts in Zusammenhang mit dieser Masterarbeit hingewiesen. In diesem Rahmen wurde auch die Frage nach unerlässlichen Erstinformationen, die auf das Informationsblatt sollten, gestellt. Dabei hat eine Interviewpartnerin geäußert, dass dies wohl eine grosse Herausforderung sei, die wichtigsten Aspekte der Hochsensibilität kompakt festzuhalten (B6). Abschliessend kann gesagt werden, dass das Minimieren der Informationen auf den Umfang einer A4-Seite eine Herausforderung war. Mit dem Informationsblatt wird jedoch eine kompakte und dennoch fundierte, literaturgestützte Antwort auf die Forschungsfrage gegeben.

Die Arbeit unter Einbezug der Literatur, der unterschiedlichen Perspektiven und der Erstellung des Informationsblatts ermöglicht es einen Beitrag zur kompakten und fundierten Information zu leisten. Als

Erstinformation kann das Informationsblatt einen kompakten Zugang zum Konstrukt für Lehrpersonen und Heilpädagog*innen, aber auch für weitere Interessierte bieten. Besteht danach der Anspruch auf eine Vertiefung mit der Hochsensibilität, finden sich einerseits weiterführende Angaben auf dem Informationsblatt. Andererseits kann auch diese Arbeit weitere Einblicke ermöglichen. Gerade auch die durchgeführten Interviews, welche unterschiedliche Perspektiven abdecken, gestatten neben den theoretischen Darstellungen einen Einblick ins Thema der Hochsensibilität.

6.7 Methodenkritik

Anbei wird das methodische Vorgehen kritisch reflektiert. Die Forschungstätigkeit im Bereich der Hochsensibilität wächst. Dies ist einerseits zwar sehr spannend und ermöglicht es, neuste Erkenntnisse einzubeziehen, erschwert es aber gleichzeitig auch, sich auf Ergebnisse oder Aussagen der vergangenen 15 Jahre zu beziehen, da diese teilweise bereits nicht mehr aktuell sind. Zudem war eine Herausforderung, valable, objektive Quellen aus der breiten Masse an Literatur herauszufiltern, die in den letzten Jahren entstand.

Es stellte sich heraus, dass die Durchführung qualitativer Interviews tatsächlich persönliche Standpunkte, Sichtweisen, Erfahrungen und Sinnkonstruktionen (Flick, 2006, S.216) hervorbrachte. Die Durchführung des problemzentrierten Interviews zeigte, dass jedes Interview komplett anders verlaufen kann. Trotz Interviewleitfaden bestand die Möglichkeit, individuell auf Aspekte einzugehen und das Interview zwar zu strukturieren, aber nicht den direkten Ablauf vorzugeben. Dennoch stellte dieses Eingehen auf Aussagen und trotzdem die Problemstellung nicht aus den Augen zu verlieren eine grosse Herausforderung dar. Auch das Vermeiden von Antworten, die eine Wertung oder Suggestionen enthielten, war eine Hürde. Trotz diesen Herausforderungen kann festgehalten werden, dass das vorgängige Durchführen von zwei Probeinterviews hilfreich für die Durchführung der sieben Interviews war. Einerseits konnte dadurch etwas Sicherheit gewonnen werden. Andererseits konnte auch im Bereich der Technik Vorarbeit geleistet werden, sodass die Interviews fast gänzlich reibungslos abliefen. Der Transkriptionsprozess wurde durch die Aufnahme der Interviews erleichtert. Eine Hürde stellte jedoch die Transkription im Allgemeinen dar, die sich aufgrund der in Mundart geführten Interviews als deutlich zeitaufwändiger erwies, als wenn die Interviews bereits in Standardsprache geführt worden wären. Dennoch war es eine bewusste Entscheidung für Schweizerdeutsch, da vermutet wurde, dass es den Interviews inhaltlich zuträglich sein wird.

Die Datenerfassung sowie die Durchführung der Inhaltsanalyse werden in Kuckartz und Rädiker (2022) speziell unter dem Gesichtspunkt Kriterien interner Studiengüte aufgeführt. In Bezug auf die Datenerfassung wurden alle Faktoren, die von ihm aufgeführt werden, beachtet. Auch die meisten der unter Durchführung der Inhaltsanalyse aufgeführten Punkte konnten beachtet werden. Dennoch stellen gerade der Codierprozess und die Kategorienbildung einen anspruchsvollen Teil der Arbeit dar. Insgesamt konnte durch die Beachtung der Schritte der inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse (Kuckartz & Rädiker, 2022) die Analyse schrittweise absolviert werden. Alles in allem konnte durch die Konsultation der Literatur und der Beachtung der Leitlinien qualitativer Forschung vieles bereits umgesetzt werden. Sicherlich hilft aber im Forschungsprozess Erfahrung, um Sicherheit zu gewinnen und Suggestionen sowie wertende Antworten gänzlich zu vermeiden.

7 Fazit und Ausblick

Das Ziel der vorliegenden Arbeit war das Konstrukt Hochsensibilität anhand theoretischer Auseinandersetzungen sowie qualitativer Interviews aufzuarbeiten, sodass ein Informationsangebot für Lehrpersonen sowie Heilpädagog*innen, aber auch weitere Interessierte, geschaffen werden konnte. Anhand dieser Auseinandersetzung und der Erstellung des Informationsangebots lässt sich folgendes Fazit ziehen.

Die vorliegende Arbeit zeigt, dass es sich bei der Hochsensibilität um ein Konstrukt handelt, das an Interesse und Aufmerksamkeit zu gewinnen scheint. Das Wissen, die Theorien und Forschungen um Sensibilität und explizit auch Hochsensibilität nehmen zu. Es wird aber auch deutlich, dass das Konstrukt nach wie vor mitten in der Erforschung zu stecken scheint. Die Ergebnisse aus den Interviews ermöglichen einen breiten Blick auf das Konstrukt zu erhalten und bekräftigen Aussagen in der Literatur in vielen Bereichen. Dennoch lassen einige Aussagen aus den Interviews aufhorchen. Es handelt sich dabei vor allem um Punkte, die Kritik an momentan existierenden Erklärungsansätzen und Theorien üben. So wird in den Raum gestellt, dass die prozentuale Anzahl der hochsensiblen Personen zu hoch eingeschätzt wird, dass es eine starke Fokussierung auf Dysfunktionalität und Pathologisierung gibt sowie, dass sehr viel Literatur existiert, bei der die Qualität nicht immer gegeben sei. Diesen Punkten könnte in weiteren Auseinandersetzungen mit dem Thema auf den Grund gegangen werden. In Anbetracht einer weiteren Auseinandersetzung kommt auch die Diagnose ins Spiel. Die Meinungen innerhalb der Stichprobe sind unentschieden. Etwas weniger als die Hälfte der befragten Personen befürworten eine Diagnose klar. Die restlichen Personen sehen sowohl Vor- als auch Nachteile in den Diagnosen und geben keine deutliche Antwort. Für die weitere Forschung könnte es also auch von Interesse sein, sich vertieft mit der Diagnose und den Messkriterien auseinanderzusetzen. Abschließend bleibt die Forderung nach Toleranz, Akzeptanz und ernst nehmen im Raum. Muss nicht jedes Individuum in seiner Einzigartigkeit gesehen und akzeptiert werden? Obwohl es sich bei der Hochsensibilität weder um eine Krankheit noch um eine Störung handelt, ist der Normbegriff präsent. Er wird zwar nicht aktiv erwähnt, scheint aber in allen Interviews mitzuschwingen. Hochsensibilität wird scheinbar als Abweichung von einer Norm wahrgenommen und deklariert. Es wird eine Unterscheidung in Sensibilitätsgraden vorgenommen, mit der gleichzeitig diverse Annahmen positiver als auch negativer Art mitschwingen. Die Arbeit zeigt die Aspekte der Hochsensibilität aus Sicht der Theorie und aus der Sicht unterschiedlicher Personen. Dabei wird deutlich, dass die wichtigste Forderung im Zusammenhang mit der Hochsensibilität wohl diejenige nach Akzeptanz sowohl Selbstakzeptanz als auch Fremdakzeptanz ist. Wie bereits angetönt, ergaben sich durch die Interviews einige unterschiedliche Bereiche, die in weiteren Arbeiten betrachtet werden könnten. Um an Wissenschaftlichkeit und dadurch an vielen Stellen auch an Glaubwürdigkeit dazugewinnen zu können und so zu einem allgemeinen Verständnis, zur Wissensgenerierung und schliesslich zur Akzeptanz beitragen zu können, scheinen neurowissenschaftliche Studien und objektive Kriterien unerlässlich und der nächste Schritt im Bereich der Forschung zu sein. Abgesehen vom Bereich der Forschung scheint sich zudem zu zeigen, dass eine Vernetzung der Fachstellen notwendig ist, um bestmögliche Ergebnisse erzielen zu können und hochsensible Menschen im Umgang mit ihrer Persönlichkeit und im Einbringen derselben in die Gesellschaft zu unterstützen.

8 Dank

Ein grosses Dankeschön gilt den sieben Interviewpartner*innen, durch die ich Hochsensibilität aus verschiedenen Perspektiven erfahren durfte. Ihre Bereitschaft sowie ihre interessanten Beiträge haben massgeblich dazu beigetragen, dass die verschiedenen Perspektiven in dieser Arbeit zum Ausdruck gebracht werden konnten. Weiter bedanke ich mich herzlich bei meiner Begleiterin, Frau Dr. phil Margaretha Florin, für die Erreichbarkeit bei Fragen und Unsicherheiten sowie die konstruktiven Anregungen während des Arbeitsprozesses.

9 Literaturverzeichnis

- Acevedo, B.P., Aron, E.N., Aron, A., Sangster, M-D., Collins, N. & Brown, L.L. (2014). The highly sensitive brain: an fMRI study of sensory processing sensitivity and response to others' emotions. *Brain and Behavior*, 4(4), 580-594
- Aron, E.N., & Aron, A. (1997). Sensory-processing sensitivity and its relation to introversion and emotionality. *Journal of Personality and Social Psychology*, 73(2), 345–368.
- Aron, E. N., Aron, A., & Jagiellowicz, J. (2012). Sensory processing sensitivity: A review in the light of the evolution of biological responsivity. *Personality and Social Psychology Review*, 16, 262-282.
- Aron, E.N. (2014). *Hochsensible Menschen in der Psychotherapie*. Paderborn: Junfermann.
- Aron, E. N. (2016). *The Highly Sensitive Person. How to Thrive When the World Overwhelms You*. 3rd ed. New York: Random House.
- Aron, E.N. (2019). *Das hochsensible Kind. Wie Sie auf die besonderen Schwächen und Bedürfnisse Ihres Kindes eingehen* (9., überarbeitete Aufl.). München: mvg.
- Aron, E.N. (2021). *Sind Sie hochsensibel? Ein praktisches Handbuch für hochsensible Menschen. Das Arbeitsbuch* (5.Aufl.). München: mvg.
- Aron, E.N. (2022). *Research on HSPs*. Verfügbar unter 2021 <https://hsperson.com/2021-research-on-hsps/>
- Blumentritt, L. (2011). *High sensory-processing sensitivity. Eine empirisch qualitative Studie zu Hochsensitivität*. Norderstedt: Books on Demand.
- Dresing, T. & Pehl, T. (2018). *Praxisbuch Interview, Transkription & Analyse. Anleitungen und Regelsysteme für qualitativ Forschende* (8. Aufl.). Marburg: Eigenverlag.
- Duden. (2021). *Neurotizismus*. Verfügbar unter: <https://www.duden.de/rechtschreibung/Neurotizismus>
- Edelmann, W. & Wittmann, S. (2012). *Lernpsychologie*. (7. Vollständig überarbeitete Aufl.). Weinheim, Basel: Beltz.
- Evans, D.& Rotbarth, M.K. (2008). Temperamental sensitivity: two constructs or one? *Personality and Individual Differences*, 44, 108-118.
- Flick, U. (2006). Interviews in der qualitativen Evaluationsforschung. In U.Flick (Hrsg.), *Qualitative Evaluationsforschung. Konzepte, Methoden, Umsetzung* (S.214-232). Reinbek: Rowohlt.
- Gajdos, C. (2018). *Hochsensible Kinder in der Schule erkennen und unterstützen*. Unveröffentlichte Masterarbeit, Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich.
- Häcker, H.O. & Stapf, K-H. (Hrsg.) (2009). *Dorsch. Psychologisches Wörterbuch* (15., überarbeitete und erweiterte Aufl.). Bern: Hans Huber

- Helferich, C. (2011) *Die Qualität qualitativer Daten Manual für die Durchführung qualitativer Interviews* (4., Aufl.). Wiesbaden: Springer.
- Hochschule für Heilpädagogik HfH Zürich Departement Heilpädagogische Lehrberufe, Schulische Heilpädagogik. (Hrsg.) (2016). *Schulische Heilpädagogik. Aufgaben – Kompetenzen. Ein Berufsbild auf einen Blick*. Verfügbar unter: https://www.hfh.ch/sites/default/files/old/documents/Dokumente_SHP/hfh_brosch_aufgaben_kompetenzen_ds_low_nb.pdf
- hogrefe. (2022). *Emotionale Intelligenz. Ein internationales Handbuch*. Verfügbar unter: <https://www.hogrefe.com/de/shop/emotionale-intelligenz-65484.html>
- Jagiellowicz, J., Xu, X., Aron, A., Aron, E.N., Cao, G. & Feng, T., et al. (2010). The trait of sensory processing sensitivity and neural responses to changes in visual scenes. *Social Cognitive and Affective Neuroscience*, 6(1), 38-47.
- Koisser, H. (2016). *Die Rückeroberung der Stille: Auswege aus Stress und Reizüberflutung*. Wien: Kremayr & Scheriau/Orac.
- Konrad, S. (2020). Borderline? Oder doch eher hochsensibel? *Psychotherapie Forum*, 24, 161-168. <https://doi.org/10.1007/s00729-020-00166-x>
- Kuckartz, U. & Rädiker, S. (2022). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung*. (5., Aufl.). Weinheim: Beltz Juventa.
- Küster, B. (2021). Hochsensibilität. In T. Germann-Tillmann, K. Joder, R. Treier & R. Vroomen-Marell (Hrsg.), *Hochbegabung und Hochsensibilität. Grundlagen, Erfahrungswissen, Fallbeispiele*. Stuttgart: Schattauer.
- Langosch, N. (2016). *Hochsensibilität. Der Streit um die Feinfühligkeit. Gibt es hochsensible Menschen?* Spektrum der Wissenschaft. Verfügbar unter <https://www.spektrum.de/news/hochsensibilitaet-der-streit-um-die-feinfuehligkeit/1412989>
- Lionetti, F., Aron, A., Aron, E.N., Burns, G.L., Jagiellowicz, J. & Pluess, M. (2018). Dandelions, tulips and orchids: evidence for the existence of low-sensitive, medium sensitive and high-sensitive individuals, *Translational Psychiatry* 8, doi: 10.1038/s41398-017-0090-6
- Liss, M., Timmel, L., Baxley, K. & Killingsworth, P. (2005). Sensory processing sensitivity and its relation to parental bonding, anxiety, and depression. *Personality and Individual Differences* 39, 1429–1439
- MAXQDA. (2022). *Warum MAXQDA?* Verfügbar unter <https://www.maxqda.de/warum-maxqda>
- Mayring, P. (2016). *Einführung in die qualitative Sozialforschung*. Weinheim: Beltz.
- Meissner, A. (2015): Reizüberflutung und Überstimulation bei jedem Sechsten? Hochsensible Persönlichkeiten - ein wohl überflüssiges Störungskonzept. *NeuroTransmitter* 26 (9), S. 16–18.
- Mietzel, G. (1998). *Wege in die Psychologie*. Stuttgart: Klett-Cotta.

- Parlow, G. (2015). *Zart besaitet. Selbstverständnis, Selbstachtung und Selbsthilfe für hochsensible Menschen* (4., neu überarbeitete Aufl.). Wien: Festland.
- Pluess, M. (2015). Individual Differences in Environmental Sensitivity. *Child Developmental Perspectives*, 9 (3), 138–143. <https://doi.org/10.1111/cdep.12120>
- Pluess, M. (2021). *Forschung zur Empfindlichkeit: Was wir wissen und was wir noch herausfinden müssen*. Verfügbar unter <https://www.netzwerk-hsp.ch/forschung-zur-empfindlichkeit-was-wir-wissen-und-was-wir-noch-herausfinden-muessen/>
- Pregel, Annedore [interviewte Person]; Müller, Frank J. [Interviewer]. (2018)- Interview mit Annedore Pregel - In: Müller, Frank J. [Hrsg.]: *Blick zurück nach vorn - WegbereiterInnen der Inklusion*. Band 2. Originalausgabe. Gießen: Psychosozial-Verlag 2018, S. 9-31
- Reinders, H. (2016). *Qualitative Interviews mit Jugendlichen führen. Ein Leitfaden* (3., Durchgesehene und erweiterte Aufl.). Oldenbourg: De Gruyter.
- Ritter, A. (2017). Hochsensibilität. Mit feinem Gespür. *SCHWEIZERISCHE ÄRZTEZEITUNG*, 98, 1750-1752.
- Roos, M. & Leutwyler, B. (2017). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium. Recherchieren, schreiben, forschen*. (2., überarbeitete Aufl.). Bern: Hogrefe.
- Scholz, I. (2007). Es ist normal verschieden zu sein – Unterrichten in heterogenen Klassen. In I. Scholz. (Hrsg.), *Der Spagat zwischen Fördern und Fordern. Unterrichten in heterogenen Klassen* (S.7-23). Göttingen: Vanderhoeck & Ruprecht
- Schorr, B. (2020). *Hochsensibilität. Empfindsamkeit leben und verstehen*. Holzgerlingen: SCM Hänssler.
- Schwarz, K. (2019). *Hochsensibilität*. Verfügbar unter <https://dr-karin-schwarz.at/blog/hochsensibilit%C3%A4t>
- Sensitivity research (o.D.). *Über Sensibilität*. Verfügbar unter <https://sensitivityresearch.com/de/ueberempfindlichkeit/> [08.01.2022]
- Tillmann, T. (2019). *Sensory-Processing Sensitivity in the Context of the Teaching Profession and its Demands: Blessing, curse or both?* Inauguraldissertation, Ludwig-Maximilians-Universität München.
- Trappmann, B. (2016). *Hochsensitiv. Einfach anders und trotzdem ganz normal. Leben zwischen Hochbegabung und Reizüberflutung* (7.Aufl.). Kirchzarten: VAK.
- Vita, M.S. (2019). *Hochsensibilität bei Kindern. Verstehen, begleiten und stärken* (5. Aufl.). Moers: Brendow.
- Walter-Klose, C. (2015). Interview. In K. Koch & S. Ellinger (Hrsg.), *Empirische Forschungsmethoden in der Heil- und Sonderpädagogik* (S.280-288). Göttingen: Hogrefe.

Zartbesaitet. (2021). *HSP-Test*. Verfügbar unter https://www.zartbesaitet.net/survey/site.php?a=su_onepage&su_id=1

10 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Akronym DOES (eigene Darstellung in Anlehnung an Aron, 2016, S.17-22 author's note)	7
Abbildung 2: einige mögliche Indikatoren für gründliche Informationsverarbeitung (eigene Darstellung in Anlehnung an Aron, 2014)	7
Abbildung 3: einige mögliche Indikatoren für Überstimulation (eigene Darstellung in Anlehnung an Aron, 2014)	8
Abbildung 4: einige mögliche Indikatoren für emotionale Intensität (eigene Darstellung in Anlehnung an Aron, 2014)	9
Abbildung 5: einige mögliche Indikatoren für sensorische Sensibilität (eigene Darstellung in Anlehnung an Aron, 2014)	10
Abbildung 6: Ausschnitt des Informationsblatts (eigene Darstellung)	24
Abbildung 7: Die sieben Schritte der inhaltlich strukturierenden qualitative Inhaltsanalyse (Kuckartz & Rädiker, 2022, S.132)	30
Abbildung 8: Übersicht über die genannten Informationsquellen (eigene Abbildung)	41

11 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: mögliche körperliche Ressourcen und Barrieren hochsensibler Menschen (eigene Darstellung in Anlehnung an Parlow, 2015, S. 48f., S.81-88)	12
Tabelle 2: Heterogenität – Tipps für Lehrpersonen (eigene Darstellung in Anlehnung an Aron, 2019)	16
Tabelle 3: Zusammenarbeit - Tipps für Lehrpersonen (eigene Darstellung in Anlehnung an Aron, 2019)	16
Tabelle 4: Gemeinschaft - Tipps für Lehrpersonen (eigene Darstellung in Anlehnung an Aron, 2019)	16
Tabelle 5: Übererregbarkeit - Tipps für Lehrpersonen (eigene Darstellung in Anlehnung an Aron, 2019)	17
Tabelle 6: Raumgestaltung - Tipps für Lehrpersonen (eigene Darstellung in Anlehnung an Aron, 2019)	17
Tabelle 7: Unterrichtsgestaltung - Tipps für Lehrpersonen (eigene Darstellung in Anlehnung an Aron, 2019)	18
Tabelle 8: Übersicht interviewte Personen	27
Tabelle 9: Regeln der semantisch-inhaltlichen Transkription (eigene Darstellung in Anlehnung an Dresing & Pehl, 2018, S. 21-22)	29
Tabelle 10: Kategorie Auffassung von Hochsensibilität (eigene Darstellung)	31
Tabelle 11: Kategorie Umgang mit der Hochsensibilität (eigene Darstellung)	31
Tabelle 12: Kategorie Berührungspunkte mit dem Thema Hochsensibilität (eigene Darstellung)	32
Tabelle 13: Informationsarbeit in Bezug auf Hochsensibilität (eigene Darstellung)	32
Tabelle 14: Diagnose Hochsensibilität (eigene Darstellung)	32
Tabelle 15: Gegenüberstellung persönliche Überlegungen und Aussagen aus den Interviews (eigene Darstellung)	50

12 Anhang

Anhang 1 Informationsblatt

Aufgrund der Grösse findet sich das Informationsblatt auf der nächsten Seite.

Hochsensibilität

Persönlichkeitsmerkmal/ Wesensmerkmal

Noëmi Gantenbein

D: Gründliche Informationsverarbeitung

Dieses Merkmal ist das Basismerkmal, wobei es nicht direkt beobachtbar ist. Es kann sich u.a. in abwartendem Verhalten, nachdenken, sinnieren, nachhängen, handeln auf Probe, aber auch Gewissenhaftigkeit äussern (Aron, 2014).

O: Überregbarkeit

Hochsensible Menschen sind schneller überstimuliert als Normalsensible. Die Reaktionen auf die Übererregung können sich sehr unterschiedlich zeigen. Indikatoren können eine flache Atmung, Hitze, Kälte, Magenkrämpfe, Schweiss, Herzzrasen sein (Aron, 2014).

DOES - 4 Merkmale

Aron beschreibt, dass Hochsensibilität anhand dieser vier Merkmale erkannt werden kann. Sie müssen alle zwingend vorkommen, damit vom Vorhandensein von Hochsensibilität gesprochen werden kann (Aron, 2014; Aron, 2016).

E: Emotionale Intensität

Hochsensible Menschen neigen dazu stärkere Affekte sowohl auf positive als auch auf negative Situationen zu zeigen (Aron, 2014). Ein grosses Empathievermögen und die Schwierigkeit, eigene Gefühle von den Gefühlen anderer zu trennen, können für dieses Merkmal typisch sein (Küster, 2021).

S: Sensorische Empfindlichkeit

Durch die besondere Reizwahrnehmung und -verarbeitung werden von hochsensiblen Menschen Nuancen wahrgenommen. Dies kann sich auf olfaktorische, gustatorische, taktile, visuelle oder auditive Reize beziehen. Die sensorische Empfindlichkeit kann sich auch in Kreativität, Musikalität oder Naturverbundenheit äussern (Aron, 2014).

Krankheit/Störung

Es handelt sich weder um eine Krankheit noch um eine Störung. Hochsensibilität ist bislang in keinem Klassifikationssystem erfasst (Aron, 2014). Es handelt sich um eine Variation des Nervensystems (Ritter, 2017). Bislang existieren auch noch keine objektiven Messkriterien (Konrad, 2017, zitiert nach Ritter, 2017).

Vorkommen

Hochsensibilität tritt geschlechterunabhängig bei 15-20 Prozent der Bevölkerung auf. Neuere Studien geben gar einen prozentualen Anteil von 30% an (Aron, 2014; Lionetti et al., 2018).

Schule

Die Schule kann für hochsensible Kinder eine grosse Herausforderung darstellen. In der Literatur werden Tipps für Lehrpersonen angeführt, die unter anderem die Punkte Unterrichts- und Raumgestaltung, Zusammenarbeit, Übererregbarkeit, aber auch Gemeinschaft umfassen (Aron, 2019). Welche Unterstützung das Kind in Ihrer Klasse benötigt, ist individuell und sollte auf die vorliegenden Bedürfnisse angepasst werden (Vita, 2019).

Umgang

Das Umfeld eines hochsensiblen Menschen ist dazu angehalten, die Charaktereigenschaft zu akzeptieren und ernst zu nehmen (Vita, 2019). Hochsensible Menschen müssen sich selbst und ihre Bedürfnisse wahrnehmen (Trappmann, 2016). Dennoch ist es auch von Bedeutung, dass sie sich gewissen Herausforderungen stellen, um den Alltag mit ihrer Hochsensibilität meistern zu können (Parlow, 2015).

Weitere Informationen

Die Liste an Quellen ist lang. Aus diesem Grund werden hier nur einige Internetseiten angegeben, die wiederum weitere Verlinkungen beinhalten. Eine Liste an Informationsquellen und Angeboten wird auf folgenden Internetseiten geführt:
www.hochsensibilitaet.ch
www.hochsensibel.org
www.netzwerk-hsp.ch
Forschungen zum Thema Sensibilität finden sich unter anderem auf folgender Internetseite:
www.sensitivityresearch.com

Literaturverzeichnis

Aron, E.N. (2014). *Hochsensible Menschen in der Psychotherapie*. Paderborn: Junfermann.
Aron, E.N. (2016). *The Highly Sensitive Person. How to Thrive When the World Overwhelms You*. 3rd ed. New York: Random House.
Küster, B. (2021). Hochsensibilität. In T. Germann-Tillmann, K. Joder, R. Treier & R. Vroomen-Marell (Hrsg.), *Hochbegabung und Hochsensibilität. Grundlagen, Erfahrungswissen, Fallbeispiele*. Stuttgart: Schattauer.
Lionetti, F., Aron, A., Aron, e.n., Burns, e.l., Jagiellowicz, J. & Pluess, M. (2018). Dandelions tulips and Orchids: evidence for the existence of low-sensitive, medium sensitive and high-sensitive individuals, *Translational Psychiatry* 8
Parlow, G. (2015). *Zart beseitet. Selbstverständnis, Selbstachtung und Selbsthilfe für hochsensible Menschen* (4., neu überarbeitete Aufl.). Wien: Festland.
Ritter, A. (2017). Hochsensibilität. Mit feinem Gespür. *SCHWEIZERISCHE ÄRZTEZEITUNG*, 98, 1750-1752.
Trappmann, B. (2016). *Hochsensitiv. Einfach anders und trotzdem ganz normal. Leben zwischen Hochbegabung und Reizüberflutung* (7. Aufl.). Kirchzarten: VAK.
Vita, M. S. (2019). *Hochsensibilität bei Kindern. Verstehen, begleiten und Stärken* (5. Aufl.). Moers: Brendow.

Anhang 2 Interviewleitfaden

Einstieg
<p>Vielen herzlichen Dank für Ihre Bereitschaft, am Interview teilzunehmen. Wie ich Sie bereits schriftlich informiert habe, schreibe ich momentan meine Masterarbeit zum Thema Hochsensibilität. Um die Aktualität des Themas in verschiedenen Bereichen der Gesellschaft zu eruieren und die Sicht auf das Thema abbilden zu können, führe ich Interviews mit Vertreter*innen unterschiedlicher Berufsgruppen und hochsensiblen Personen durch.</p> <p>Ich werde Ihnen jeweils eine Frage stellen, sollte die Frage Unklarheiten aufwerfen, dürfen Sie gerne nachfragen.</p> <p>Sind Sie einverstanden damit, dass ich das Interview aufzeichne?</p> <p>Die Aussagen werden vertraulich behandelt und in der Arbeit anonymisiert wiedergegeben.</p>
Hauptteil
Berührungspunkte mit dem Thema
<ul style="list-style-type: none"> • Was ist Hochsensibilität für Sie? Eventualfragen: Wie zeigt sich Hochsensibilität aus Ihrer Sicht? Wie würden Sie Hochsensibilität definieren?
<ul style="list-style-type: none"> • Wie beziehungsweise wo sind Sie dem Thema Hochsensibilität begegnet? Eventualfragen: Wann zum ersten Mal?
<ul style="list-style-type: none"> • Was ist aus Ihrer Sicht wichtig im Umgang mit hochsensiblen Personen?
Hauptteil
Aktualität des Themas
<ul style="list-style-type: none"> • Obwohl das Interesse seit 1996 scheinbar kontinuierlich steigt, ist das Konstrukt im Vergleich zu Störungsbildern wie beispielsweise ADHS eher unbekannt. Müsste aus Ihrer Sicht vermehrt Informationsarbeit im Bereich Hochsensibilität geleistet werden?
<ul style="list-style-type: none"> • Wie beziehungsweise wo kann sich jemand, der kein Bild von Hochsensibilität hat, über das Konstrukt informieren?
<ul style="list-style-type: none"> • Wie beurteilen Sie die momentanen Informationsangebote?
<ul style="list-style-type: none"> • In Zusammenhang mit meiner Masterarbeit habe ich die Erstellung eines Informationsflyers geplant. Was muss aus Ihrer Sicht unbedingt auf diesen Flyer?
Hauptteil
Diagnose
<ul style="list-style-type: none"> • Aron betont, dass es sich bei Hochsensibilität nicht um eine Krankheit handle. Braucht es aus Ihrer Sicht dennoch eine Diagnose? Eventualfrage: Weshalb? Vor-/Nachteile?
<ul style="list-style-type: none"> • Wissen Sie, wie die Personen, mit denen Sie Kontakt haben/hatten, zu ihrer «Diagnose» gekommen sind? Eventualfrage: Wenn ja, wie?
<ul style="list-style-type: none"> • Anpassung bei Personen mit Hochsensibilität: Wie haben Sie Ihre «Diagnose» erhalten?
Abschluss
<ul style="list-style-type: none"> • Gibt es wichtige Aspekte, die Sie gerne ansprechen würden, welche bislang keine Beachtung im Interview gefunden haben? Welche?
Wir sind somit am Ende des Interviews angelangt. Vielen Dank für Ihre Teilnahme.

Anhang 3 Kodierleitfaden

Auffassung von Hochsensibilität		
Subkategorie	Definition	Beispiel
Definitionsansätze	Die befragten Personen beschreiben Hochsensibilität ohne Beispiele von Eigenschaften oder Merkmalen.	... weil ja es ist ja eine Charaktereigenschaft (B1, Z132-133)
Merkmale/ Eigenschaften	Es werden Merkmale und Eigenschaften, die sich durch das/ im Zusammenhang mit dem Konstrukt ergeben.	sensorische Empfindlichkeit oder. Dann sind sie empfindlich, wenn es eine Etikette hat hinten am T-Shirt oder sie können (B3, Z69-70)
Chancen von Hochsensibilität	Es wird von positiven Aspekten berichtet, die sich durch die Hochsensibilität ergeben.	Das ist ja dann bei anderen Gesellschaften oder Naturvölkern, sind ja die diejenigen, die ein Volk auch angeführt haben oder die gespürt haben es droht Gefahr oder irgendetwas (B1, Z137-139)
Gefahren von Hochsensibilität	Es wird von negativen Aspekten berichtet, die sich durch die Hochsensibilität ergeben.	Und dass es halt in unserer Gesellschaft, ja eher als Schwäche betrachtet wird (B1, Z136-137)
Umgang mit der Hochsensibilität		
Subkategorie	Definition	Beispiel
Umfeld	Anregungen wie das Umfeld mit der Hochsensibilität umgehen soll.	Wo wir aber wie auch lernen mussten ihr die Zeit zu geben oder (B1, Z115-116)
Hochsensible	Aussagen wie Hochsensible mit ihrer Hochsensibilität umgehen könnten.	...da geht es eigentlich ums Priorisieren, Werten, was ist für mich entscheidend. Wo gibt es keine Abstriche. (B6, Z86-87)
Schule	Aussagen, die konkret den Kontext Schule einschliessen	Dass man ihnen diese soweit es geht auch lässt und gerade als Lehrperson ein bisschen tolerant ist (B1, 175-176)
Berührungspunkte		
Subkategorie	Definition	Beispiel
Zeitraum	Zeitpunkt zu dem die Befragten erstmals mit der Hochsensibilität in Kontakt gekommen sind	Also das ist jetzt vor acht Jahren gewesen. Also so mit 51 Jahren. Sagen wir um die 50 herum (B4, Z61-62)
Ursprung des Kontakts mit Hochsensibilität	Aussagen, die in Bezug auf den Grund der Auseinandersetzung mit dem Konstrukt Hochsensibilität getätigt werden	Ja unsere zweite Tochter, die zweitälteste war einfach schon als Säugling, sie hat einfach sehr laut geschrien (B1, Z97-98)
aktuelle Berührungspunkte	Aussagen, die aufzeigen, ob und in welchem Rahmen sich die befragten Personen nach wie vor mit dem Thema auseinandersetzen.	Und das ist das was ich hier auch in der Fachstelle für Hochsensibilität mache...(B2, Z192-193)

Informationsarbeit in Bezug auf Hochsensibilität		
Subkategorie	Definition	Beispiel
Informationsquellen	Hinweise auf Informationsquellen (z.B. Bücher, Internet etc.)	Dann haben wir das Buch von Andrea Brackmann Hochbegabt und Hochsensibel gelesen (B1, Z166-167)
Qualität des Informationsangebots	Aussagen der befragten Personen in Bezug auf die Qualität des vorhandenen Materials.	Nochmals es gibt inzwischen ja einiges an Literatur, aber nochmals das ist aus meiner Sicht so wie Kritik, das kommt dauernd aus der Psychoecke... (B2, Z298-299)
Bedarf an Informationsangeboten	Aussagen der befragten Personen zur Notwendigkeit von weiterem Informationsmaterial.	Das ist keine Frage - ja. Keine Diskussion (B2, Z272)
Erstellung von Informationsmaterial	Hinweise der befragten Personen, was sie als wichtig empfinden für die Erstinformation.	Also sicher einmal die Beschreibung, was das überhaupt ist (B7, Z123-125)
Diagnose Hochsensibilität		
Subkategorie	Definition	Beispiel
Notwendigkeit einer Diagnose	Aussagen in Bezug darauf, ob Diagnosen von den befragten Personen als notwendig erachtet werden.	Also ich denke es wäre praktisch (B4, Z200)
Vorteile einer Diagnose	Äusserungen in Bezug auf positive Aspekte, die sich durch eine Diagnose ergeben könnten/ weshalb eine Diagnose sinnvoll sein könnte.	Es geht eigentlich darum, ernst genommen zu werden (B4, Z203)
Nachteile einer Diagnose	Äusserungen in Bezug auf negative Aspekte, die sich durch eine Diagnose ergeben könnten/ weshalb eine Diagnose keinen Sinn machen könnte.	Die Stigmatisierung (B7, Z144)
Fehldiagnosen und Komorbiditäten in Zusammenhang mit Hochsensibilität	Aussagen in Bezug auf falsche Diagnosen oder Komorbiditäten	Also die Personen, die zu mir gekommen sind, muss ich ganz ehrlich sagen, sie haben alle nicht die Diagnose Hochsensibilität gehabt. Sondern die haben eben Depression... (B6, Z390-392)
Diagnosestellung	Aussagen, wie die Personen zu ihrer «Diagnose» gekommen sind oder wie sie jemanden als Hochsensibel «diagnostizieren».	Also nein ich habe einfach den Test gemacht (B4, Z219)

Anhang 4 Transkripte

Aufgrund sensibler Daten finden sich in der öffentlich zugänglichen Version keine Transkripte im Anhang.